

 Regione Emilia-Romagna
AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

 **Consiglio Nazionale
delle Ricerche** | **Istituto
per la BioEconomia**

**CARTE DEL CALCARE
TOTALE E ATTIVO NEI
SUOLI DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA**

2025

NOTE ILLUSTRATIVE
1^a edizione

A cura di:

Fabrizio Ungaro - CNR – Istituto per la Bioeconomia

Paola Tarocco - Area Geologia, Suoli e Sismica. Settore Difesa del Territorio – Regione Emilia-Romagna

Paolo Severi - Area Geologia, Suoli e Sismica. Settore Difesa del Territorio – Regione Emilia-Romagna

In copertina:

foto: Bahram Bayat (bahram-bayat-hyNZqevvD30-unsplash)

Immagine coordinata:

Simonetta Scappini

Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio – Regione Emilia-Romagna

Il presente documento è rilasciato secondo i termini della licenza Creative Commons 4.0 Attribution (Attribuzione). I contenuti (salvo marchi, segni distintivi o altro diversamente specificato) possono essere riprodotti, distribuiti, comunicati, esposti, rappresentati e modificati rispettando la seguente condizione:

citazione della fonte ("Regione Emilia-Romagna") e il titolo del documento.

Una sintesi della licenza si trova alla pagina <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>

Per eventuali aggregazioni o rielaborazioni dei contenuti finalizzate alla realizzazione di prodotti diversi dall'originale, pur permanendo l'obbligo di citazione della fonte, si declina ogni responsabilità

Emilia-Romagna

Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente

Area Geologia, Suoli e Sismica

Viale Aldo Moro, 30, 40127 Bologna

telefono: 051 5274792

fax: 051 5274208

e-mail: segrgeol@regione.emilia-romagna.it

PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

Sito web: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia>

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	5
2	DEFINIZIONI.....	7
2.1	Calcare totale.....	7
2.2	Calcare attivo.....	7
3	CARTOGRAFIE PRODOTTE	8
4	CALCARE TOTALE.....	10
4.1	Distribuzione di calcare totale per province di terre	11
4.2	Distribuzione di calcare totale per province amministrative	14
4.3	Distribuzione del calcare totale in funzione dell'età dei suoli, della cava di prestito e delle unità geologiche di riferimento.....	16
5	CALCARE ATTIVO	21
5.1	Distribuzione del calcare attivo per province di terre	23
5.2	Distribuzione del calcare attivo per province amministrative	24
5.3	Relazione fra calcare totale e calcare attivo	26
5.4	Pedofunzioni di stima del calcare attivo.....	27
5.4.1	Pedofunzione MLR stepwise	27
5.4.2	Pedofunzione GLM con predittori categorici	28
6	METODOLOGIA UTILIZZATA.....	30
6.1	Digital Soil Mapping (DSM).....	30
6.2	Preparazione dati puntuali	32
6.3	Calcare totale.....	36
6.3.1	Elaborazioni di pianura.....	36
6.3.2	Elaborazioni in Appennino	39
6.4	Calcare attivo.....	43
6.4.1	Elaborazioni in pianura.....	43
6.4.2	Elaborazioni in Appennino	46
7	CONSULTAZIONE DELLE CARTE DEL CALCARE SUL WEB.....	49
7.1	Elenco dei siti di consultazione e loro caratteristiche	49
7.2	Consultazione sul sito Cartografia dei suoli dell'Emilia-Romagna (MokaSuoli)	50

7.3	Consultazione sul sito Catalogo dei Suoli dell'Emilia-Romagna	51
7.4	Consultazione sul GeoViewER Moka	52
7.5	Consultazione sul visualizzatore del Geoportale dell'Emilia-Romagna.....	53
7.6	Scaricamento dati	54
7.7	Consultazione come servizio WMS	55
8	ALLEGATI.....	56
8.1	DESCRIZIONE DELLE PROVINCE DI TERRE (L2).....	56
8.2	SCRIPT R PER QRF e SHAP ANALYSIS	58
9	BIBLIOGRAFIA	71

1 INTRODUZIONE

La rappresentazione cartografica del calcare totale e attivo nei suoli della Regione Emilia-Romagna costituisce uno strumento fondamentale per la lettura e l'interpretazione delle caratteristiche dei suoli del territorio. Il calcare, espresso convenzionalmente come carbonato di calcio (CaCO_3), è un elemento chiave nella definizione delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche del suolo.

Le carte tematiche qui presentate permettono di individuare le aree a diversa concentrazione di calcare totale e attivo, fornendo un supporto tecnico-scientifico utile alla pianificazione agronomica, alla scelta dei portinnesti più idonei e alla gestione sostenibile della fertilità dei suoli regionali.

La carta del calcare totale, inoltre, associata alla carta della tessitura, costituisce un utile complemento alla carta dei suoli in scala 1: 50.000 per individuare la distribuzione dei suoli all'interno di ogni delimitazione, nel caso che i suoli subordinati abbiano valori di calcare totale superficiali diversi dai suoli principali.

La distinzione tra **calcare totale** e **calcare attivo** consente di cogliere due aspetti complementari:

- il calcare totale fornisce una misura della quantità complessiva di carbonati di calcio presenti nel suolo;
- il calcare attivo rappresenta la frazione più finemente suddivisa e solubile, responsabile delle interazioni più dirette con la disponibilità di nutrienti e con la fisiologia delle colture.

Questi parametri assumono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, regione caratterizzata da una notevole varietà di ambienti pedologici e da una forte vocazione agricola. La presenza di calcare, entro certi limiti, contribuisce positivamente alla nutrizione delle piante, alla stabilità della struttura del suolo e alla mineralizzazione della sostanza organica. Tuttavia, valori elevati di calcare attivo possono determinare fenomeni di insolubilizzazione di elementi essenziali come fosforo e ferro, con conseguente rischio di clorosi ferrica e riduzione della produttività agricola.

In regione Emilia-Romagna i suoli molto o fortemente calcarei in superficie, sulla base delle carte prodotte, sono piuttosto diffusi. Risulta infatti che quasi il 50% dei suoli regionali presentino nello strato superficiale valori di calcare totale >10%: nella stragrande maggioranza dei casi il contenuto di calcare totale rimane simile o aumenta in profondità, tranne i casi di suoli calcarei che seppelliscono suoli decarbonatati. Il 19% presenta in superficie valori compresi fra il 5 e il 10% di calcare totale e anche in questi casi vi è una forte presenza di Calcisols, ossia suoli che presentano un accumulo di carbonati in profondità, spesso entro il metro.

Le classi di calcare totale e attivo riportate nelle carte sono coerenti con la classificazione agronomica utilizzata nei Disciplinari di Produzione Integrata. Tra gli strumenti presenti nel sito WebGIS "Catalogo dei Suoli dell'Emilia-Romagna"¹ è disponibile un applicativo che permette di associare i dati puntuali delle analisi del terreno con l'apezzamento interessato e predisporre un Piano di Fertilizzazione personalizzato. I contenuti di calcare totale, di per sé, non rientrano fra i dati necessari per il piano, ma sono utili nel riconoscimento del tipo di suolo. Inoltre, il contenuto di calcare attivo può essere utilizzato dall'utente per indirizzare la scelta dei portinnesti di alcune colture arboree.

Nel **Catalogo dei suoli**² sono indicati per ogni tipo di suolo i valori modali (più frequenti) di calcare totale e attivo per ogni orizzonte genetico; inoltre, nella sezione "Qualità Specifiche" viene indicato il range tipico di calcare attivo sia per l'orizzonte superficiale che per lo spessore entro 80 cm.

Dalla lettura dell'ultima sezione, in particolare, risulta evidente come il valore di calcare attivo sia molto variabile a seconda della zona. Questo è particolarmente vero per suoli molto diffusi, come per esempio i suoli SANT'OMOBONO (SMB1, figura 1) che sono presenti in pianura da Piacenza a Rimini.

Nella consultazione della **carta dei suoli in scala 1:50.000**, in ogni poligono (delimitazione) ognuno dei suoli presenti è collegato a un sito pedologico analizzato (profilo o trivellata) rilevato localmente. Fra i parametri elencati il calcare totale è sempre presente, il calcare attivo talvolta (figura 2). Questo costituisce un utile complemento alle carte in seguito descritte che rappresentano solo lo strato 0-30 cm.

¹ <https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/>

² https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/catalogo_tipi_suolo.jsp

Orizzonti genetici del suolo (valori modali)

N°	OrizGen	LimSup cm	Spes cm	Arg %	Sab %	Schel %	S.O. %	CalcTot %	CalcAtt %	pH	Ksat cm/h	DensApp	Concentr %	Conc %	Qualità
1	Ap	0	50	25	20	0	1.6	16	6	8.0	0.07093	1.5		0	alta
2	Bw	50	30	23	20	0	1.0	22	6	8.0	0.04319	1.5900000000000001	masse non cementate di carbonato di calcio	0	alta
3	C	85		20	20	0	0.6	21	8	8.4	0.08638	1.53	masse non cementate di ferro e manganese	0	alta

Qualità specifiche

Parametro	Valore
Calcare attivo strato superficiale	da 3 a 11 % ; più alto in Romagna
Calcare attivo entro 80 cm	da 4 a 13 %

Figura 1. Esempio di descrizione dei contenuti di parametri fisico-chimici (fra cui calcare totale e attivo) sul Catalogo dei suoli (suoli SANT'OMOBONO franco limosi -SMB1)

Distribuzione dei suoli nella delineaazione

Archivio	Suolo	Suoli presenti		Distribuzione				Siti di riferimento nella delineaazione		
		Nome Suolo	Rappresentatività regionale	%	Fiducia	Localizzazione	Sito	Rappresentatività	Localizzazione	
F5008	SMB1	SANT'OMOBONO franco limosi	Osservazioni rappresentative	42	Buono	distribuzione omogenea, interconnessi ai Secchia franchi	2030	rappresentativo	delineazioni vicine	
F5008	SMB2	SANT'OMOBONO franco argilloso limosi	Osservazioni rappresentative	16	Buono	in transizione verso l'argine distale	1918	rappresentativo	nella delineaazione	
F5008	SEC1	SECCHIA franchi	Osservazioni rappresentative	12	Buono	distribuzione omogenea, interconnessi ai Sant'Omobono franco limosi	71523	rappresentativo	nella delineaazione	
F5008	SMB1	SANT'OMOBONO franco limosi	Osservazioni correlate	12	Moderato	distribuzione omogenea, interconnessi ai SEC1	2030	rappresentativo	delineazioni vicine	
F5008	VIL2	VILLALTA franchi	Osservazioni rappresentative	8	Buono	in corrispondenza di rotte recenti, spesso associati ai Fossoli	2178	rappresentativo	delineazioni vicine	
F5008	FSL1	FOSSOLI franco limosi	Osservazioni rappresentative	6	Buono	in corrispondenza di rotte recenti, spesso associati ai Villalta franchi	1941	correlato	nella delineaazione	
F5008	CSC1	CASE SCHIAVI franchi	Osservazioni rappresentative	2	Moderato	in corrispondenza di rotte recenti	1937	rappresentativo	delineazioni vicine	
F5008	PRD1	PRADONI franco argilloso limosi	Osservazioni rappresentative	2	Buono	a Sud di Rubiera	7436	rappresentativo	delineazioni vicine	

PARAMETRI ANALITICI/STIMA DEL SITO DI RIFERIMENTO

DELINEAZIONE N. 7161, SUOLO: SMB1																	METADATI						
SITO	N. oriz	ORIZZONTI DEL SITO							ANALISI														
		Orizzonte genetico				Prof.orizzonte			Campione		Analisi chimico-fisiche						Analisi fisiche						
		Discont	Orizmast	Sufair	Sufnum	min cm	max cm	Schel.%	N.camp	min cm	max cm	Sabbia	Limo	Argilla	Classe	pH-H2O	C.org.	Sost.org.	Calc.Tot.	Calc.Att.	C.S.C.	Dens.App.	KSat
2030	1		A	p		0	55	0	1	0	50	19	55	26	FL	8	1,1	1,9	13	7	-	1,5	0,061
2030	2		B	w		55	85	0	1	60	70	19	58	23	FL	8,2	0,64	1,1	15	6	-	1,59	0,04
2030	3		C			85	125	0	1	90	110	23	60	17	FL	8,2	0,46	0,8	19	9	-	1,6	0,081
2030	4	2	C			125	190	0	1	150	170	56	33	11	FS	8,4	0,35	0,6	19	4	-	1,5	2,004

Figura 2. Esempio di descrizione: suoli presenti nella delineaazione 7161 e sito di riferimento del suolo SMB1

2 DEFINIZIONI

2.1 Calcare totale

Il calcare totale è la componente minerale del suolo costituita prevalentemente da carbonati di **calcio**, magnesio e sodio e viene espresso come carbonato di calcio (CaCO_3), in quanto quest'ultimo risulta l'elemento prevalente.

Condiziona, tanto quanto l'argilla, la velocità di degradazione della sostanza organica del terreno; maggiore è la quantità di calcare presente e maggiore è l'inerzia del terreno nei confronti dei processi di trasformazione dei composti organici. Condiziona anche la disponibilità di azoto nel terreno perché determina una minore o maggiore trasformazione dell'azoto organico (95-98 % dell'azoto totale) in azoto minerale, più facilmente assorbibile dalle piante; lo stesso vale per altri nutrienti, in particolare il fosforo, che possono far parte delle sostanze organiche (ARPAV, 2007).

2.2 Calcare attivo

Il **calcare attivo** è la frazione del calcare totale più fine e facilmente solubile nella soluzione circolante e quindi quella che maggiormente interagisce con la fisiologia dell'apparato radicale e l'assorbimento di diversi elementi.

In particolare, influenza la disponibilità di fosforo e ferro formando con essi dei composti fortemente insolubili e non assimilabili dalla pianta.

La presenza o assenza di calcare attivo può risultare limitante per alcune colture; in particolare molte colture arboree sono sensibili a contenuti di calcare attivo > 8-10%.

Dal punto di vista analitico corrisponde alla quota percentuale di ioni Ca^{++} che reagiscono con ossalato di ammonio (determinazione col metodo calcimetrico Drouineau-Gallet). In suoli ricchi di sali, in particolare di gesso, il metodo fornisce valori non attendibili.

Nella tabella 1 si riportano i limiti di tollerabilità al calcare attivo relativi ai principali portainnesti di alcune specie arboree.

Specie	Portainnesti	INTENSITÀ DELLE LIMITAZIONI		
		Assenti o lievi	Moderate	Severe
Actinidia	Autoradicato	<4	4-6	>6
	D1	<6	6-8	>8
	Bounty 71	<4	4-6	>6
Albicocco	Franco, GF677/intermedio pesco	<8	8-12	>12
	Mirabolano da seme, Mirabolano 29C, Mr.S. 2/5	<8	8-12	>12
Ciliegio	Franco da seme, Ibrido Colt	<7	7-10	>10
	Magaleppo SL64	<10	10-12	>12
Melo	M9 e cloni (Pajam 1-2, Mak 9)	<8	8-10	>10
	MM 106	<10	10-14	>14
	M26	<8	8-10	>10
Pero	Franco e sue selezioni (OHF 40, OHF 69) e autoradicato; Cotogno CTS 212	<10	10-12	>12
	Cotogno BA 29	<6	6-8	>8
	Cotogno MA, Cot. MC, Sydo	<4	4-6	>6
Pesco	Franco e sue selezioni	<5	5-8	>8
	Ibrido GF 677, Ibrido Cadaman	<8	8-13	>13
	Mirabolano Mr.S. 2/5	<8	8-12	>12
	Ibrido interspecifico Ishtara	<5	5-9	>9
Susino	Mirabolano da seme, Mirab. B, Mr.S. 2/5	<8	8-12	>12
	Ibrido GF 677	<10	10-13	>13
Vite	420A, 110 Richter	<12	12-16	>16
	Kober 5BB, SO4, Teleki 5C, 225 Ruggeri	<12	12-16	>16
	140 Ruggeri, 1103 Paulsen	<15	15-20	>20
	3309 Courdec	<8	8-15	>15

Tabella 1. Schema di valutazione alla crescita delle colture arboree agrarie su diversi portainnesti: limitazioni per il calcare attivo. Fonte: Disciplinari di Produzione Integrata 2025³

³ https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/agricoltura-sostenibile/agricoltura-integrata/Collezione-dpi/dpi_2025/norme-tecniche-di-coltura/arboree

3 CARTOGRAFIE PRODOTTE

Le carte del calcare totale e attivo per lo strato 0-30 cm, come più ampiamente descritto nel capitolo Metodologia Utilizzata, sono il risultato di un'elaborazione che, a partire da valori puntuali dei due elementi, tiene conto della distribuzione dei diversi tipi di suolo nel territorio regionale.

Sia in pianura che in Appennino si è utilizzato un approccio di **Digital Soil Mapping (DSM)** che si basa su algoritmi di tipo regressivo per stimare la distribuzione spaziale delle caratteristiche dei suoli utilizzando come predittori un numero variabile di covariate. Queste sono tipicamente variabili di tipo continuo, quali ad esempio la quota e altri parametri derivati dal modello digitale di elevazione (DEM), le variabili meteo-climatiche, e gli indici spettrali e vegetazionali da remote sensing. A queste si accompagnano spesso variabili di tipo categorico, quali ad esempio l'uso del suolo, e le unità della carta dei suoli a diversi livelli di scala. Gli output del modello di DSM sono accompagnati da statistiche di errore risultanti da un processo iterativo che considera subset random di dati di train e di test (che cambiano ad ogni iterazione) per l'individuazione del modello migliore attraverso una procedura di cross-validation.

Il dato stimato **risulta più preciso in pianura** che in Appennino, dovuto alla maggiore quantità di dati disponibili. Il DSM, essendo basato su algoritmi di tipo regressivo, tende a penalizzare i valori estremi e a restituire valori stimati caratterizzati da una minore dispersione intorno al valore mediano. La parte montana presenta meno dati puntuali, mal distribuiti e una carta dei suoli meno accurata dato che la carta dei suoli in scala 1:50.000 è disponibile solo in parte del territorio. Per questo motivo è necessario un maggiore contributo di covariate spaziali note su tutta l'area di studio a supporto della procedura di stima della distribuzione spaziale dei parametri pedologici.

Le carte prodotte sono **strati raster a pixel di 100m x 100m**.

Nelle descrizioni della distribuzione geografica dei contenuti di calcare nel testo si fa riferimento alle **province di terre** (fig. 3) aggiornate al 2025, che rappresentano le unità di suolo-paesaggio della Regione alla **scala 1:1.000.000**. Nell'allegato al paragrafo 8.1 la descrizione per esteso delle unità. Si è considerato anche la distribuzione per **provincia**.

Figura 3. Carta delle province di terre (scala 1:1.000.000) ed. 2025 (livello L2)

Il valore presente in ogni pixel delle carte è il **VALORE MEDIANO** risultato nell'elaborazione di DSM via *Quantile Random Forest* (QRF, Meinshausen, 2006), in quanto risultato essere molto più aderente ai valori osservati rispetto al valore medio. Rispetto alle elaborazioni *random forest*, che forniscono una stima della distribuzione della variabile target condizionata alla sola media osservata, le elaborazioni *quantile random forest* (QRF) rappresentano un metodo di *machine learning* non parametrico più accurato in quanto condizionato ai valori dei quantili (mediana e quartili) della distribuzione dei valori osservati per la variabile target. In tal senso, le QRF rappresentando una estensione delle random forest in quanto sono in grado di inferire l'intera distribuzione condizionata della variabile oggetto di studio e non solo il suo valore medio. Inoltre, applicando le QRF è possibile stimare i valori estremi di una distribuzione senza ricorrere all'assunto che i valori predetti dai singoli alberi di regressione seguano una distribuzione normale. Per la stima di ogni variabile sono stati utilizzati 500 alberi di regressione.

Il livello di **accuratezza della stima** è definito in termini di ampiezza del range interquartile (range IQ, calcolato come differenza tra il valore del 75° e del 25° percentile della distribuzione) del valore stimato in ciascuna cella del grid: minore il valore del range IQ, più accurata la stima. Considerando che la distribuzione spaziale delle variabili oggetto di studio è stimata separatamente in pianura e in Appennino, anche la relativa accuratezza viene stimata separatamente, ma all'utente è restituita con un giudizio qualitativo in termini di classi di accuratezza (alta, media, bassa) in modo da rendere comparabili i valori e la loro rappresentazione sull'intero territorio regionale.

4 CALCARE TOTALE

La figura 4 illustra come si distribuiscono sul territorio regionale i suoli in base al contenuto di calcare totale. Sono disponibili **2 strati raster**: contenuto di calcare totale (%) e accuratezza dei valori stimati.

Calcare totale (%)	Giudizio
< 0,5	Non calcareo
0,5-1	Molto scarsamente calcareo
1-5	Scarsamente calcareo
5-10	Moderatamente calcareo
10-25	Molto calcareo
25-40	Fortemente calcareo
>40	Estremamente calcareo

Tabella 2. Classazione del calcare totale secondo Soil Survey Manual (2017)

Figura 4. Carta del calcare totale (%) nei suoli della Regione Emilia-Romagna (strato 0-30 cm). 1a edizione

Figura 5. Carta dell'attendibilità (indice qualitativo di accuratezza cartografica) del calcare totale

La pianura della Regione Emilia-Romagna è caratterizzata da un contenuto medio di calcare totale stimato, considerando i primi 30 cm di suolo, di circa $10,3\% \pm 6,9$. In Appennino, sempre nello stesso intervallo di riferimento 0-30 cm, il contenuto medio di calcare totale stimato è di circa $10,6\% \pm 9$.

Considerando tutta l'area del territorio regionale, si osserva un contenuto medio di circa ai **$10,5\% \pm 7,9$** . La maggior parte dei suoli regionali (circa il 47%) sono, in superficie, molto calcarei secondo la classificazione della tabella 2, seguiti dai suoli moderatamente calcarei (circa 19%) e poi dai suoli non calcarei (circa 15%).

Ambiente	Area (ha)	Media	Mediana	Dev. St.	Min	Max
Pianura	1191961	10,33	10,00	6,89	0,00	60,00
Appennino	1058780	10,59	10,82	8,95	0,00	56,50
Regione	2250741	10,45	10,00	7,93	0,00	60,00

Tabella 3. Valori statistici di calcare totale stimato a livello regionale

4.1 Distribuzione di calcare totale per province di terre

In **pianura**, le zone dove sono presenti i valori di **calcare totale stimati** più alti si trovano nella pianura alluvionale appenninica recente: dossi e le transizioni della bassa pianura alluvionale dell'unità A6 (valore medio $14,7\% \pm 5,3$). L'unità comprende sia suoli molto recenti (età medioevale) che meno recenti (epoca romana), oltre che di origine artificiale come la cassa di colmata del Lamone, che presenta valori di calcare totale più alti ($>25\%$) rispetto alle aree circostanti (figg.6-7).

Figura 6. Immagine storica della Cassa Colmata del Lamone (1910) Figura 7. Valori di calcare totale nella Cassa Colmata del Lamone

Valori medi alti ($13,1\% \pm 11$) si trovano anche nella pianura costiera, ma come si può intuire dall'elevata deviazione standard il valore medio è poco significativo in quanto vi è una netta differenza fra la costa ferrarese (di provenienza padana) e le dune più antiche (quali la pineta di San Vitale) che presentano da bassi a moderati valori di calcare totale rispetto alle sabbie delle province romagnole, di provenienza appenninica, che hanno invece i valori più alti dell'intera pianura ($>40\%$).

A seguire si collocano i bassi terrazzi e le conoidi recenti dell'unità A7 (media $10,7\% \pm 7,3$) e a pari merito le depressioni della bassa pianura alluvionale dell'unità A5 (media $10,9\% \pm 5,2$).

Da notare che i suoli recenti di provenienza padana hanno valori mediamente più bassi rispetto a quelli di provenienza appenninica. I suoli della pianura a meandri recente dell'unità A4, infatti, hanno un valore medio di $9,2\% \pm 4,8$, simile a quello dei suoli della pianura deltizia superiore (unità A3), che è $9,6\% \pm 2,4$. È noto, infatti, che il Po nel suo lungo corso accoglie le acque e i sedimenti degli affluenti alpini (Piemonte e Lombardia) che, oltre che essere mediamente più ricchi di metalli pesanti quali il Cromo e il Nichel, sono meno calcarei rispetto a quelli degli affluenti appenninici. Inoltre, in queste province di terre sono presenti anche suoli più evoluti e più antichi, che contribuiscono ad abbassare il valore medio. I bassi valori di calcare ($4,3\% \pm 3,8$) dei suoli dell'unità A2 sono dovuti principalmente alla presenza di suoli sviluppatasi su depositi torbosi di aree in passato palustri ed ora bonificate.

Nel resto della pianura appenninica si trovano valori di calcare bassi dovuto al fatto che si tratta di suoli piuttosto evoluti che hanno subito un lungo processo di lisciviazione di carbonati. Si trovano infatti valori medi di $5,8\% \pm 4,6$ nell'alta pianura alluvionale, dove ci sono suoli che presentano una certa variabilità, ma caratterizzati in genere dalla presenza entro 80-150 cm di accumuli di carbonati.

Decisamente poco calcarei sono i suoli del margine appenninico: si trovano infatti valori medi di $1,4\% \pm 2$ nell'unità A9 e $1,8\% \pm 3,8$ nell'unità A10, con mediane intorno a 0%. Si tratta di suoli di età pleistocenica, spesso Alfisols, dove i bassi contenuti di calcare continuano anche in profondità. Nella parte centro-orientale della regione (fig. 8) però i valori si alzano in quanto queste superfici, pur essendo di origine alluvionale, hanno subito un innalzamento nel tempo che le ha portate ad avere in molti casi forti pendenze. L'erosione regressiva ha comportato la scoperta dei sottostanti substrati pliocenici, oltre che la messa in superficie di potenti orizzonti con accumulo di carbonati lungo i versanti (fig. 9).

Figura 8. Distribuzione del calcare totale nei suoli dell'unità A10 fra Modena e Bologna.

Figura 9. Accumuli di carbonati

Si può decisamente affermare che i suoli più calcarei della regione (con l'eccezione della costa romagnola) si ritrovino invece nel **basso Appennino**. I valori medi più alti si ritrovano sui suoli sulla Marnosa Arenacea Romagnola (unità B4, $19,6\% \pm 4,7$), che presentano localmente valori piuttosto elevati ($>25\%$). Seguono i suoli derivati dalle peliti e le arenarie dell'unità B3 (valore medio $18,8\% \pm 7$) che presentano anche la deviazione standard più elevata. Si trovano infatti in questa unità suoli derivati da flysch calcareo-marnosi (formazioni della Val Luretta, Monte Dosso) con elevati valori di calcare totale. I valori inferiori ($15,8\% \pm 5,7$) dei suoli sulle argille instabili dell'unità B2 sono dovuti in alcuni casi a valori meno elevati presenti già nelle rocce di partenza, in altri casi alla presenza di paleosuperfici ricoperte da coltri alloctone di suoli piuttosto evoluti e con caratteri simili a quelli presenti in alcune parti dell'unità A10. Discorso simile si può fare per i suoli su sabbie e argille plioceniche dell'unità B1 (valori medio $18,2\% \pm 7$), dove le paleosuperfici (terrazzi sospesi) sono ancora più diffuse (fig. 10), ma le rocce presenti sono più ricche di carbonati rispetto a quelle dell'unità B2.

Figura 10. Esempio fra Piacenza e Parma dei valori di calcare totale dell'unità B1. Sono evidenti le paleo-superfici, con suoli poco calcarei

Il valore medio di calcare totale nelle unità del **medio Appennino** varia dal 0,4% ± 1,2 dei suoli su rocce ofiolitiche (unità C5) al 12,1% ± 8,7 dei suoli sui flysch calcareo-marnosi (unità C2). In quest'ultima unità vi è una variabilità elevata, dovuto anche al fatto che a questa scala vi sono molti inclusi di suoli appartenenti all'unità C3 e viceversa. Anche i suoli sui flysch arenaceo-pelitici (unità C3), pur avendo valori medi più bassi rispetto all'unità C2, presentano comunque un'elevata deviazione standard e anche un valore medio abbastanza diverso da quello mediano (7,2% contro 3%). Valori in media moderatamente calcarei (<10%) caratterizzano il topsoil dei suoli delle unità C1 (su argille instabili) e C4 (gessi e calcari cavernosi). Nel caso dell'unità C1 le variazioni di calcare sono dovuti sia alle formazioni geologiche di partenza che alla quota.

Nell'**alto Appennino** il fattore climatico è quello più influente sulle caratteristiche dei suoli, che sono mediamente da non calcarei a poco calcarei. Poco variabili sono i suoli su ofioliti (valore medio 0,1% ± 0,7), dove il fattore materiale di partenza conta molto (in modo analogo ai suoli sugli stessi substrati dell'unità C5). Poco variabili sono anche i suoli su arenarie dell'unità D1 (valore medio 0% ± 0,3). Una maggiore variabilità la presentano i suoli dell'unità D2, caratterizzati da substrati più eterogenei.

Figura 11. Valori di calcare totale nell'unità D1

Unità L2	Area (ha) ⁴	Media	Mediana	Dev. St.	Min	Max
A1	52166,3	13,07	8,00	10,99	0,00	60,00
A2	51266,9	4,25	3,15	3,77	0,00	20,00
A3	100324,0	9,55	10,00	2,41	0,00	22,00
A4	56038,1	9,21	10,00	4,80	0,00	25,00
A5	163240,9	10,86	11,50	5,23	0,00	29,00
A6	384424,2	14,75	15,00	5,28	0,00	38,00
A7	145115,0	10,73	11,00	7,27	0,00	39,00
A8	137837,7	5,82	5,88	4,60	0,00	44,22
A9	19265,0	1,44	1,00	2,03	0,00	25,00
A10	64220,4	1,76	0,00	3,76	0,00	26,00
B1	124849,2	18,22	20,00	7,02	0,00	43,50
B2	165672,6	15,81	15,00	5,70	0,00	49,00
B3	40105,5	18,78	20,50	7,05	0,00	48,50
B4	61742,4	19,55	20,00	4,75	0,00	51,50
C1	190322,7	7,04	6,00	5,49	0,00	40,50
C2	158136,6	12,09	11,83	8,74	0,00	53,60
C3	146732,3	7,19	3,00	8,02	0,00	56,50
C4	2104,2	8,12	9,00	5,76	0,00	24,83
C5	14783,4	0,43	0,00	1,21	0,00	14,00
D1	14459,3	0,03	0,00	0,35	0,00	18,00
D2	79651,7	0,93	0,00	3,26	0,00	30,00
D3	66450,4	0,12	0,00	0,74	0,00	11,00
Regione	2238908,8	10,45	10,00	7,93	0,00	60,00

Tabella 4. Distribuzione dei valori medi e mediani di calcare totale nelle province di terre

⁴ Al netto dei corpi d'acqua

4.2 Distribuzione di calcare totale per province amministrative

PROV	Area (ha)	Media	Mediana	Dev. St.	Min	Max
PC	258760	7,17	5,00	7,24	0,00	49,00
PR	344708	8,28	6,00	8,45	0,00	56,50
RE	229051	8,40	9,00	6,47	0,00	42,50
MO	268879	8,91	10,00	6,40	0,00	43,74
BO	370222	10,14	11,00	6,87	0,00	43,00
RA	185921	17,59	19,85	7,32	0,00	43,30
FC	237864	16,08	18,90	8,22	0,00	51,50
RN	92038	16,54	18,00	8,10	0,00	60,00
FE	263274	8,28	9,00	4,52	0,00	25,00

Tabella 5. Distribuzione dei valori medi e mediani di calcare totale stimati per province

Se si valutano i valori di calcare totale stimato per province, i valori medi più alti spettano alle province di Ravenna e Rimini (17,6% e 16,5% rispettivamente, con un valore mediano di 19,8% per Ravenna e 18% per Rimini), seguite a ruota dalla provincia di Forlì-Cesena (valore medio 16,1% \pm 8,2). Ciò è dovuto alla presenza di substrati fortemente calcarei nell'area collinare e montana, che influenza anche il contenuto di calcare dei suoli alluvionali in pianura. Da notare che la pianura costiera riminese presenta i valori più elevati in Regione. Nel caso invece delle province emiliane Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna presentano valori medi simili (da 8 a 10% circa), anche se la provincia di Parma presenta la variabilità più elevata, in quanto coesistono suoli non calcarei con suoli fortemente calcarei, dovuta alla consistente presenza di rocce calcareo-marnose nei bacini del T. Stirone e dei torrenti Parma e Baganza.

Il valore medio più basso (7,2% \pm 7,2) spetta alla provincia di Piacenza, dovuto all'estensione per gran parte dell'area pianeggiante di suoli del margine appenninico e in montagna alla diffusa presenza di rocce ofiolitiche. La provincia di Ferrara invece presenta valori medi simili (media e mediana 8,3% e 9%) alle altre province emiliane, dovuto alla prevalente origine padana dei suoli, oltre che dalla presenza di suoli torbosi.

Nella tabella 6 le statistiche sono suddivise, provincia per provincia, negli ambienti di pianura (P), collina (C) e montagna (M).

Prov.	Amb.	Media	Mediana	Std.Dev.	Min	Max
PC	P	5,42	3,00	5,79	0,00	29,00
	C	15,63	15,21	5,35	0,00	46,50
	M	6,47	4,00	7,39	0,00	49,00
PR	P	9,54	10,00	7,90	0,00	39,00
	C	18,12	18,80	5,84	0,00	48,00
	M	5,55	1,00	7,59	0,00	56,50
RE	P	8,64	9,00	5,23	0,00	27,00
	C	14,66	14,50	5,40	0,00	42,00
	M	5,66	3,00	6,72	0,00	42,50
MO	P	10,92	12,30	4,73	0,00	27,50
	C	14,64	14,15	5,03	0,00	43,74
	M	3,51	0,50	5,23	0,00	35,89
BO	P	10,12	11,00	5,37	0,00	30,91
	C	16,13	17,00	6,30	0,00	43,00
	M	4,45	3,00	5,32	0,00	33,00
RA	P	17,35	19,10	7,48	0,00	43,30
	C	20,22	22,00	5,01	0,00	41,60
	M	16,10	17,00	7,55	0,00	32,33
FC	P	13,36	14,00	7,73	0,00	43,30
	C	21,42	22,30	4,27	0,00	51,50
	M	12,47	13,69	8,72	0,00	37,00
RN	P	13,47	9,43	10,71	0,00	60,00
	C	18,45	20,00	6,13	0,00	48,50
	M	13,80	14,00	6,55	0,00	39,00
FE	P	8,28	9,00	4,52	0,00	25,00

Tabella 6. Distribuzione del calcare totale stimato per province e rispettivi ambienti

Figura 12. Box plot con la distribuzione del calcare totale per provincia e per ambienti

4.3 Distribuzione del calcare totale in funzione dell'età dei suoli, della cava di prestito e delle unità geologiche di riferimento

Lo studio dei suoli è stato largamente utilizzato, assieme ad altri elementi, per definire l'età delle unità quaternarie continentali affioranti nella pianura e nel margine appenninico emiliano-romagnolo.

Gli elementi considerati a tal riguardo sono stati il contenuto in calcare nei suoli, il loro colore e lo spessore complessivo del fronte di alterazione pedologica al tetto delle unità geologiche. Tali elementi si sono rivelati caratterizzanti per le unità geologiche e sono difatti frequentemente riportati nelle legende dei Fogli Geologici CARG⁵ pubblicati.

Il contenuto in calcare nei suoli è stato utilizzato, assieme all'analisi dei dati archeologici, alle datazioni numeriche C¹⁴ ed al contesto geologico, per distinguere l'unità di Modena (AES8a, di età post-romana) caratterizzata da suoli calcarei, dalle unità più vecchie, caratterizzate da suoli con contenuto calcareo via via inferiore procedendo con l'età, sino alla totale decarbonatazione. In altre parole, i suoli che sono stati esposti per oltre 1.500 anni circa, iniziano a perdere i carbonati presenti nel sedimento; i carbonati risultano totalmente assenti in suoli esposti per almeno 4.000 – 5.000 anni. Di particolare interesse da questo punto di vista, è la distinzione tra l'unità AES8a e l'unità di Ravenna (AES8, di età pleistocene superiore – olocene). Queste due unità, infatti, sono largamente rappresentate in Emilia-Romagna e occupano interamente la pianura a partire dal margine appenninico verso il Po e verso mare. Inoltre, lo spessore della parte decarbonatata dei suoli, assieme soprattutto alla posizione morfologica, ha permesso di distinguere tra loro le unità pleistoceniche più vecchie di AES8.

Nella figura 13 la carta del calcare totale è stata vestita con una legenda che permette di distinguere meglio il livello di alterazione dei suoli in pianura, oltre che, nei suoli recenti, anche l'influenza della cava di prestito.

La figura mostra il confronto tra le unità geologiche e la distribuzione in classi del calcare totale in tutta la pianura emiliano-romagnola. L'età delle unità geologiche in carta (AEI, AES, AES1, AES2, AES3, AES4, AES5, AES6, AES7, AES8 e AES8a) è riportata in tabella 7.

Figura 13. Classi di calcare totale e unità geologiche quaternario-continentali mappate nei fogli CARG (1999-2025). I quadrati indicano le zone dove la cartografia geologica CARG non è disponibile

⁵ <https://progetto-carg.isprambiente.it/cartografiaCARG/index.php?source=cartageologica>

Le unità pleistoceniche da AEI ad AES7 affioranti sul margine appenninico e nell'alta pianura corrispondono, come ci si aspetta, alla classe di calcare totale 0 – 3%. Difatti si tratta di terreni esposti da molte migliaia o decine di migliaia di anni, durante i quali l'alterazione ha portato alla totale decarbonatazione dei suoli per spessori anche di molti metri a partire dalla superficie.

Anche le vaste aree nel delta antico del Po costituite da argille organiche e torbe sono caratterizzate da valori di calcare 0-3%, ma in questo caso non sono dovuti a decarbonatazione ma alla quasi totale assenza di calcare nel sedimento di partenza, e quindi non c'è relazione tra la decarbonatazione e l'età dell'unità geologica.

Un'altra zona con valori molto bassi di calcare si trova nella pianura parmense al confina con quella piacentina. In questo caso non c'è corrispondenza tra quantità di calcare e unità geologica che qui è AES8a, forse a causa di un errore di attribuzione. Va comunque sottolineato che nella pianura piacentina le porzioni con calcare totale molto basso si spingono verso nord nella pianura molto di più rispetto alle restanti aree della regione.

L'unità AES8 (Pleistocene terminale – Olocene) è caratterizzata da valori di calcare dalla classe 0-3% a 9-12% e saltuariamente 12-20% (pianura parmense al confine con pianura reggiana, pianura forlivese e riminese). Questa eterogeneità riflette la presenza in AES8 di terreni con tempi di esposizione abbastanza diversi tra loro, la qual cosa è ben documentata anche dai ritrovamenti archeologici sulle superfici attribuite a questa unità (figura 14 e figura 15).

L'unità AES8a (post IV secolo D.C.) è caratterizzata generalmente da valori di calcare 12-20%; valori di 20-40% caratterizzano gran parte della pianura ravennate, mentre valori tra 9 e 12% ed anche 6 e 9% sono presenti nella zona di pertinenza del fiume Po, a causa di un minor contenuto in calcare dei sedimenti padani rispetto a quelli dei sedimenti dei fiumi appenninici. L'origine dei sedimenti (intesa come bacino idrografico) è stata definita in base al contenuto di Cromo e Nichel nel subsoil, rappresentata nella carta delle Unità Genetico-Funzionali⁶ di supporto alla "Carta geochemica o del fondo naturale dei metalli pesanti della pianura emiliano-romagnola" (2024). L'influenza della cava di prestito gioca un ruolo importante, come evidente nella bassa pianura romagnola a sinistra del T. Senio dove sono presenti in genere valori di calcare >20% (fa eccezione il t. Ronco che sembra meno calcareo) e nella pianura parmense nei bacini del Parma-Baganza e in misura minore in quello del t. Stirone. In questi casi gli elevati valori di calcare totale nella parte appenninica si riflettono sui loro sedimenti in pianura.

Come anticipato, l'archeologia è stato un elemento importante per attribuire l'età delle unità quaternario continentali, e per questo nella redazione dei fogli geologici si è sempre collaborato con esperti archeologi per censire ed analizzare questo genere di dati. Le epoche dei reperti rinvenuti in Emilia-Romagna e la relativa cronologia sono riportate in tabella 8.

Con riferimento alla distinzione tra l'unità AES8a ed AES8 è stata determinante la presenza in affioramento dei reperti romani o più antichi che caratterizzano AES8, e la loro assenza o la loro sepoltura in AES8a. Quindi, sulla base di quanto detto in precedenza, l'unità AES8a non è decarbonata e non ha in affioramento reperti romani o più antichi, viceversa AES8 e tutte le unità più antiche.

L'unità AES8, indistinta al suo interno, è caratterizzata da valori di calcare diversi, che spesso corrispondono a rinvenimenti archeologici di età diversa e congruente con l'età relativa desumibile dal contenuto in calcare. È mostrato, a questo riguardo, un esempio nella pianura bolognese. Nella parte nord i suoli in AES8 hanno valori di calcare tra 6 e 9, mentre nella zona di Bologna hanno valori tra 3 e 6 e anche tra 3 e 0. I suoli in AES8a hanno generalmente valori tra 12 e 20%, e in minor parte 9-12% o 6-9% (figura 14).

Il dato archeologico trova un certo riscontro con la geologia e la pedologia (figura 15, dove i dati archeologici sono presi dal Geodatabase dei siti oggetto di interventi e/o ritrovamenti archeologici in Emilia-Romagna (ArcheoDB⁷).

⁶ <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/metalli-pesanti/unita-genetico-funzionali-contenuto-metalli-pesanti-nei-suoli>

⁷ <https://emiliaromagna.cultura.gov.it/archeodb/>

Figura 14. Calcare totale e unità geologiche in una parte della pianura bolognese

Figura 15. Calcare totale, unità geologiche e dati archeologici nella parte nord della fig. 14

Un ulteriore esempio nel foglio geologico n. 184 Mirandola permette di osservare come in AES8 siano presenti suoli con diverso contenuto di calcare e come questi si correlino bene con l'età dei rinvenimenti archeologici. Si osservi infatti che dove sono presenti i ritrovamenti più antichi (età del ferro e del bronzo) sono presenti i suoli con minor contenuto di calcare (figura 16 e 17).

Figura 16. Distribuzione dei reperti archeologici nel foglio n.184 Mirandola. AES8 verde scuro, AES8a verde chiaro (figura tratta dalle note illustrative del Foglio n. 184 Mirandola).

Figura 17. Unità geologiche e valori di calcare nella parte emiliana del foglio Mirandola

La tabella 7 riporta le età delle unità quaternarie continentali presenti nella pianura e margine appenninico emiliano romagnolo (figura 13). Queste età derivano dai dati prodotti durante le elaborazioni di alcuni fogli geologici posti nella parte centro orientale della regione (datazioni numeriche IRSL e C¹⁴, studi palinologici e biostratigrafici, datazioni archeologiche) e da riferimenti bibliografici, e si ritiene che possano comunque essere validi a scala regionale (Fonte: Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna, 1998; Foglio geologico CARG n. 184 Mirandola, 2024; Foglio geologico CARG n. 240-241 Forlì-Cervia, 2005). Le età sono tutte riferite all'attuale (Before Present), e per quanto riguarda le unità AEI, AES4, AES5 e AES6 sono da considerarsi approssimative. Nella tabella le età sono riferite anche ai MIS ("Marine isotope stages" in italiano Stadio isotopico marino)⁸. A tal proposito si consideri che AES4 risulta equivalere ad AES1, AES5 ad AES2 ed AES6 ad AES3.

Unità	Età	Note
AEI	Pleistocene Medio	tra 800.000 e 400.000 anni (pollini, datazioni IRSL, bibliografia).
AES	Pleistocene Medio-Attuale	tra circa 400.000 anni e Attuale. MIS 11 - MIS 1 (pollini, datazioni IRSL, datazioni C ¹⁴ , bibliografia).
AES1, AES4	Pleistocene Medio	tra 400.000 e 360.000 anni. MIS 11 - MIS 10 (pollini).
AES2, AES5	Pleistocene Medio	più recente di 360.000 anni. MIS 9 – MIS 8 (pollini).
AES3, AES6	Pleistocene Medio	presente una datazione IRSL a circa 159.000 anni nella parte alta dell'unità. MIS 7 - MIS6 (pollini IRSL).
AES7	Pleistocene Superiore	MIS 5e - MIS 2 (pollini, datazioni C ¹⁴)
AES8	Pleistocene Sup. - Olocene	14 Ka – attuale (datazioni C ¹⁴)
AES8a	Olocene	post 4° – 6° secolo D.C.

Tabella 7. Età delle unità quaternarie continentali nella pianura e nel margine appenninico emiliano-romagnolo

Periodo geologico	Epoca archeologica	Secolo	Anno da	Anno a
Pleistocene inferiore	Paleolitico inferiore	ANNI BP	1700000	700000
Pleistocene medio (da AEI a AES6)		ANNI BP	700000	120000
Pleistocene superiore (AES7)	Paleolitico medio	ANNI BP	120000	38000
	Paleolitico superiore	ANNI BP	38000	10000
Olocene (AES8)	Mesolitico		-8000	-5800
	Neolitico		-5800	-3600
	Eneolitico		-3600	-2200
	Bronzo Antico		-2200	-1650
	Bronzo Medio		-1650	-1350
	Bronzo Recente		-1350	-1150
	Bronzo Finale		-1150	-950
	Età del Ferro	X- IV sec. a.C.	-950	-301
	Età Romana repubblicana	III-I sec. a.C.	-300	-1
	Età Romana imperiale	I-II sec. d.C.	1	200
Età Romana imperiale	III sec. d.C.	201	300	

⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_isotope_stages

Periodo geologico	Epoca archeologica	Secolo	Anno da	Anno a
Olocene (AES8a)	Età Tardoantica	IV-VII sec. d.C	301	700
	Età Altomedievale	VIII-X sec. d.C	701	1000
	Età Bassomedievale	XI-XIV sec. d.C	1001	1400
	Età Rinascimentale	XV-XVI sec. d.C	1401	1600
	Età Moderna	XVII-XVIII sec. d.C	1601	1800
	Età Contemporanea	XIX-XXI sec. d.C	1801	2100

Tabella 8. Cronologia delle epoche archeologiche (sintesi, tratta da ArcheoDb⁹) in combinazione con le età geologiche quaternarie

⁹ https://emiliaromagna.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2_Vademecum-per-la-compilazione-del-geodatabase-ArcheoDB-2025.pdf

5 CALCARE ATTIVO

Sono disponibili **3 strati raster**: contenuto di calcare attivo (%), accuratezza dei valori stimati e differenza fra calcare totale e calcare attivo. Non vi sono classazioni univoche sul calcare attivo: i DPI dell'Emilia-Romagna propongono una classazione in 3 classi che è stata espansa a 5 nella tab. 9 e rappresentata nella figura 18.

Giudizio	Calcare attivo (%)
Assente	<0,5
Basso	0,5-5
Moderato	5-10
Alto	10-15
Molto alto	>15

Tabella 9. Classazione di calcare attivo secondo Disciplinari Produzione Integrata (DPI) RER 2025 (espanso)

Figura 18. Carta del calcare attivo (%) nei suoli della Regione Emilia-Romagna (strato 0-30 cm) 1° edizione

Figura 19. Carta dell'attendibilità (indice qualitativo di accuratezza cartografica) del calcare attivo

Vi sono altre classificazioni riportate in letteratura, ma in quasi tutte il limite del 10% viene considerato come critico. Al di sopra del valore soglia del 10%, infatti, spesso si determinano processi di fissazione del fosforo e di riduzione della disponibilità di alcuni microelementi (specialmente del ferro, causa della clorosi, ma anche di zolfo, zinco e boro).

Fra queste classificazioni vi è quella proposta da ARPAV (2007) nella tabella 10 e quella trovata in diversi manuali d'interpretazione delle analisi del suolo (fonte originale non nota) nella tabella 11.

Giudizio	Calcare attivo (%)
Scarso	<0,5
Medio	0,5-2
Buono	2-5
Ricco	5-10
Molto ricco	10-15
Molto elevato	>15

Tabella 10. Classazione di calcare attivo secondo ARPAV (2007)

Giudizio	Calcare attivo (%)
Basso	<1
Medio	1-3,5
Elevato	3,5-10
Molto elevato	>10

Tabella 11. Classazione di calcare attivo (fonte non nota)

Figura 20. Carta del calcare attivo secondo la classificazione in tabella 11

Dalla tab. 12 si può notare che il valore medio stimato di calcare attivo in Appennino è simile a quello della pianura (a differenza dei dati puntuali che presentano valori leggermente più alti), ma in entrambi i casi sussiste una forte variabilità, testimoniata dagli alti valori di deviazione standard. Il valore medio regionale si attesta su circa **4,4% ± 3,6 %**. Come evidenziato dalla figura 18, il contenuto di calcare attivo risulta da assente a basso nella gran parte del territorio regionale (59%). Solo sul 7% della superficie si ritrovano valori >10%.

Ambiente	Area (ha)	Media	Mediana	Dev. St.	Min	Max
Pianura	1191961	4,33	4,00	3,07	0,00	18,80
Appennino	1058780	4,52	4,00	4,05	0,00	18,00
Regione	2250741	4,42	4,00	3,57	0,00	18,80

Tabella 12. Valori statistici del calcare attivo stimato a livello regionale

5.1 Distribuzione del calcare attivo per province di terre

Unità L2	Area (ha) ¹⁰	Media	Mediana	Dev. St.	Min	Max
A1	52166,3	3,60	2,00	3,64	0,00	18,80
A2	51266,9	1,90	1,25	1,87	0,00	12,00
A3	100324,0	3,84	4,00	1,28	0,00	12,00
A4	56038,1	3,30	3,15	1,92	0,00	13,00
A5	163240,9	6,65	7,10	3,16	0,00	15,00
A6	384424,2	5,80	5,00	2,60	0,00	16,00
A7	145115,0	3,90	4,00	2,64	0,00	15,50
A8	137837,7	2,68	3,00	2,19	0,00	15,00
A9	19265,0	0,70	0,00	0,98	0,00	11,00
A10	64220,4	0,75	0,00	1,72	0,00	15,00
B1	124849,2	8,42	10,00	3,59	0,00	17,00
B2	165672,6	7,37	7,00	2,78	0,00	17,00
B3	40105,5	7,96	9,00	3,17	0,00	18,00
B4	61742,4	7,42	7,61	2,38	0,00	16,00
C1	190322,7	2,68	2,00	2,24	0,00	15,50
C2	158136,6	5,00	4,00	3,80	0,00	16,00
C3	146732,3	2,89	1,16	3,41	0,00	16,00
C4	2104,2	2,85	2,03	2,20	0,00	10,00
C5	14783,4	0,13	0,00	0,48	0,00	6,00
D1	14459,3	0,01	0,00	0,12	0,00	7,00
D2	79651,7	0,32	0,00	1,32	0,00	11,46
D3	66450,4	0,05	0,00	0,29	0,00	3,00
Regione	2238908,8	4,42	4,00	3,57	0,00	18,80

Tabella 13. Distribuzione dei valori medi e mediani del calcare attivo nelle province di terre

In **pianura**, le zone dove sono presenti le maggiori quantità del calcare attivo stimato si trovano, come per il calcare totale, nella pianura alluvionale recente: in primis i suoli argillosi delle valli dell'unità A5 (media $6,6\% \pm 3,2$), a seguire i dossi e le transizioni della bassa pianura alluvionale dell'unità A6 (valore medio $5,8\% \pm 2,6$). A seguire si collocano i bassi terrazzi e le conoidi recenti dell'unità A7 (media $3,9\% \pm 2,6$) e i suoli della costa (media $3,6\% \pm 3,6$). In questa ultima unità, a differenza del calcare totale, non c'è molta differenza fra i suoli sabbiosi di origine padana e quelli di origine appenninica (nonostante che questi ultimi abbiano valori di calcare totale molto altri); presentano calcare attivo più alto solo i suoli fini e a tessitura media che si trovano intercalati ai cordoni dunali. Come per il calcare totale, i suoli recenti di provenienza padana hanno valori mediamente più bassi rispetto a quelli di provenienza appenninica. I suoli della pianura a meandri recente dell'unità A4, infatti, hanno un valore medio di $3,3\% \pm 1,9$, simile a quello dei suoli della pianura deltizia superiore (unità A3), che è $3,8\% \pm 1,3$. I bassi valori di calcare attivo ($1,9\% \pm 1,9$) dei suoli dell'unità A2 sono dovuti principalmente alla presenza di suoli sviluppati su depositi torbosi di aree in passato palustri ed ora bonificate.

Nel resto della pianura appenninica si trovano bassi valori di calcare attivo dovuto al fatto che si tratta di suoli piuttosto evoluti che hanno bassi valori di calcare totale. Nella piana pedemontana (unità A8) si trovano valori medi di $2,7 \pm 2,2$, mentre i suoli del Margine appenninico hanno valori molto simili: $0,7\%$ sia per l'unità A9 che A10.

Per quanto riguarda il **basso Appennino**, come valore medio sono i suoli sulle argille instabili ad avere il dato più basso ($7,4\% \pm 2,8$), a pari merito con quelli dell'unità B4 (Marnosa Arenacea Romagnola) nonostante che i valori medi di calcare totale di quest'ultima siano piuttosto alti ($>19\%$).

Seguono i suoli sulle peliti e le arenarie del basso appennino (unità B3) che hanno un contenuto medio di $8\% \pm 3,2$; i suoli su sabbie e argille plioceniche (unità B1), anche se localmente i suoli sulle arenarie (Appennino bolognese e piacentino) hanno valori più bassi ($0-3\%$), hanno il valore medio più alto dell'intera regione: $8,4\% \pm 3,6$.

Nel caso dei suoli delle unità del **medio Appennino** il valore medio di calcare attivo si colloca su valori piuttosto bassi nei suoli dell'unità C5 (su rocce ofiolitiche): $0,1\%$. Valori medi simili di calcare attivo si trovano nei suoli delle unità C1 (argille instabili), C4 (gessi e calcari cavernosi) e C3 (flysch arenaceo-pelitici): da $2,7\%$ fino a $2,9\%$, in modo analogo ai valori di calcare totale. Il valore medio più alto ($5\% \pm 3,8$) si trova, come prevedibile, sui suoli derivati da flysch calcareo-marnosi (unità C2).

¹⁰ Al netto dei corpi d'acqua

Nell'alto Appennino il fattore climatico è quello più influente sulle caratteristiche dei suoli, che sono mediamente da non calcarei a poco calcarei e di conseguenza i valori di calcare attivo si adeguano: i valori medi sono in tutte tre le unità circa 0%, con poca variabilità.

5.2 Distribuzione del calcare attivo per province amministrative

PROV	Area (ha)	Media	Mediana	Dev. St.	Min	Max
PC	258760	3,03	2,00	3,20	0,00	17,00
PR	344708	3,60	2,00	3,86	0,00	17,00
RE	229051	3,80	3,90	3,12	0,00	17,00
MO	268879	3,88	4,00	2,98	0,00	17,00
BO	370222	4,39	4,00	3,26	0,00	18,00
RA	185921	6,92	7,00	3,65	0,00	18,80
FC	237864	6,58	7,00	3,64	0,00	16,00
RN	92038	7,27	8,00	3,51	0,00	17,00
FE	263274	3,40	3,50	2,26	0,00	12,00

Tabella 14. Distribuzione dei valori medi e mediani di calcare attivo per province

Considerando le province nella loro interezza, la Romagna si conferma essere più ricca in calcare attivo stimato dell'Emilia, con valori medi fra 6,9 e 7,3%. La provincia di Rimini è quella più dotata, sia come valore medio che mediano e con un'alta deviazione standard; è seguita dalla provincia di Ravenna e poi da Forlì-Cesena. Ciò è dovuto alla presenza anche in Appennino di suoli molto o fortemente calcarei che hanno in proporzione elevati valori di calcare attivo e ciò contribuisce ad alzare la media in generale, anche se in pianura (specialmente a Rimini) vi sono anche suoli poco calcarei.

Nel caso dell'Emilia Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma presentano valori medi abbastanza simili (da 3,6% a 4,4%), mentre Ferrara, con valore medio di 3,4% \pm 2,3, e Piacenza, con valore medio di 3% \pm 3,2, si discostano. I motivi di questi bassi valori sono molto diversi nei due casi: nel caso di Ferrara pesa molto la presenza di suoli con le torbe; nel caso di Piacenza la diffusa presenza in pianura di suoli molto alterati e in Appennino di suoli non calcarei per motivi litologici o di quota.

È da notare che i valori minimi e massimi (con l'eccezione di Ferrara) sono molto simili in tutte le province. Nella tabella 15 le statistiche sono suddivise, provincia per provincia, negli ambienti di pianura (P), collina (C) e montagna (M).

Prov.	Amb.	Media	Mediana	Std.Dev.	Min	Max
PC	P	2,21	2,00	2,28	0,00	12,90
	C	7,40	7,19	2,71	0,00	17,00
	M	2,57	2,00	3,13	0,00	16,00
PR	P	4,29	4,00	3,70	0,00	15,00
	C	8,55	9,50	2,72	0,00	17,00
	M	2,18	0,00	3,18	0,00	16,00
RE	P	4,08	4,00	2,74	0,00	12,20
	C	6,85	7,00	2,75	0,00	17,00
	M	2,23	1,00	2,78	0,00	16,00
MO	P	4,77	5,00	2,30	0,00	14,50
	C	6,70	6,05	2,60	0,00	17,00
	M	1,39	0,00	2,15	0,00	15,00
BO	P	4,48	4,00	2,77	0,00	15,00
	C	6,94	7,00	3,16	0,00	18,00
	M	1,73	1,23	2,15	0,00	13,00
RA	P	6,72	6,40	3,69	0,00	18,80
	C	8,67	10,00	2,97	0,00	15,10
	M	6,65	7,00	3,30	0,00	12,00
FC	P	5,08	5,00	2,94	0,00	15,00
	C	9,00	10,00	2,38	0,00	16,00
	M	5,13	5,00	3,81	0,00	16,00
RN	P	4,90	4,00	3,00	0,00	15,78
	C	8,68	10,00	3,06	0,00	17,00
	M	5,78	6,00	2,99	0,00	15,80
FE	P	3,40	3,50	2,26	0,00	12,00

Tabella 15. Distribuzione del calcare attivo stimato per province e rispettivi ambienti

Figura 21. Box plot con la distribuzione del calcare attivo per provincia e per ambienti

5.3 Relazione fra calcare totale e calcare attivo

Figura 22. Delta % fra calcare totale e calcare attivo

Figura 23. Relazioni fra calcare totale e attivo in pianura (sinistra) e Appennino (destra)

La differenza media e mediana fra il calcare totale e attivo stimati è circa il 6%, con elevate deviazioni standard (+/- 5), sia in pianura che in Appennino. La relazione fra le due variabili è lineare fino ad un certo livello di calcare totale, poi decresce indicando che ad elevati valori di calcare totale non corrispondono necessariamente elevati valori di calcare attivo (figura 23).

Risulta anche evidente dalla figura 22 che c'è una forte connotazione territoriale: si può notare infatti la differenza fra la Romagna e l'Emilia.

Nelle tre province romagnole, con l'eccezione della fascia dei suoli della piana pedemontana e margine (qui molto ridotto) e nell'Alto Appennino, vi è una forte differenza (10-20%) fra i due valori. Questo implica che, pur essendo presenti valori di calcare totale in certi casi molto alti, quelli di calcare attivo risultano per lo più inferiori al 10%. Per esempio, le sabbie appenniniche, che possono presentano valori di calcare totale anche >50%, hanno valori di calcare attivo fra 4 e 6%.

In Emilia, invece, valori alti di calcare totale si riscontrano solo nei suoli recenti in alcuni bacini in pianura e su suoli derivanti da formazioni calcareo-marnose in Appennino, e in queste situazioni si riscontra anche qui l'elevato divario fra calcare totale e attivo.

5.4 Pedofunzioni di stima del calcare attivo

5.4.1 Pedofunzione MLR stepwise

Nonostante il DSM fornisca in corrispondenza di ciascuna cella della griglia regionale a 100m una stima del contenuto di calcare attivo ottimizzando il contributo fornito dalle covariate pedologiche ed ambientali, è utile poter disporre anche di **algoritmi speditivi** per la stima del calcare attivo in funzione dei soli dati analitici solitamente disponibili nella banca dati regionale. A tal fine sono stati calibrati degli algoritmi di stima basati su **regressioni lineari multiple attraverso una procedura stepwise**. Questa è una tecnica di selezione automatica delle variabili che identifica un modello di regressione partendo da zero (cioè, dalla sola intercetta) e aggiunge progressivamente, ad ogni iterazione, la variabile indipendente che fornisce il maggiore miglioramento nell'accuratezza predittiva, misurato attraverso criteri quali l'R² aggiustato o il p-value. Il processo di identificazione del modello predittivo si ferma quando nessun'altra variabile aggiunge un miglioramento significativo. La regressione multipla è stata calibrata dopo aver rimosso dal data set tutte le osservazioni con un contenuto in CaCO₃ totale pari a 0.00% e quelle per le quali il contenuto in calcare attivo fosse superiore a quello totale. Le statistiche descrittive del data set (N = 35896) sono riportate in tabella 16.

	Mean	Std. Dev.	Std. Err.	Min	P10	P25	Mediana	P75	P90	Max.
S_0_30	21.78	14.30	0.08	0.00	6.10	11.00	19.00	29.00	40.00	97.80
L_0_30	46.67	10.60	0.06	0.00	34.00	41.00	47.50	54.00	59.00	86.00
A_0_30	31.19	11.20	0.06	0.00	18.00	23.00	30.10	38.00	46.00	77.00
SK_0_30	1.04	3.97	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	60.00
PH_0_30	7.54	1.63	0.01	0.00	7.30	7.70	7.90	8.10	8.20	9.90
CORG_0_30	1.17	1.00	0.01	0.00	0.55	0.81	1.09	1.39	1.74	28.94
CALTOT %	13.26	7.64	0.04	0.01	3.00	8.00	13.00	18.00	24.00	74.00
CALATT %	5.52	3.47	0.02	0.00	1.40	3.00	5.00	8.00	11.00	20.20

Tabella 16. Statistiche descrittive del data set di calibrazione della pedofunzione per la stima del contenuto % in calcare attivo

Utilizzando come predittori le tre frazioni tessiturali (sabbia, limo, argilla, limiti USDA), il contenuto in scheletro, il pH, il C organico % ed il contenuto in CaCO₃ totale (%) la procedura stepwise ha individuato il modello riportato nella tabella 17.

N=35896	b*	Std.Err.	b	Std.Err.	t	p-value
Intercept			-0.5538	0.1277	-4.3383	0.0000144
CALTOT %	0.8517	0.0023	0.3868	0.0010	374.8555	0.0000000
S_0_30	-0.1943	0.0056	-0.0472	0.0013	-35.0053	0.0000000
A_0_30	0.2727	0.0045	0.0845	0.0014	60.3917	0.0000000
L_0_30	-0.0498	0.0041	-0.0163	0.0013	-12.0836	0.0000000
CORG_0_30	0.0256	0.0023	0.0890	0.0078	11.3347	0.0000000
SK_0_30	-0.0091	0.0022	-0.0079	0.0020	-4.0690	0.0000473

Tabella 17. Regressione lineare multipla con 6 predittori (MLR6)

Tuttavia, dai valori dei coefficienti standardizzati di regressione b* in tabella 17, si osserva chiaramente come i predittori più determinanti, con effetti di uno o due ordini di grandezza maggiori, siano il calcare totale, l'argilla e la sabbia. Per questo motivo è stato calibrato un modello più "parsimonioso" con **tre predittori** (Tabella 18).

N=35896	b*	Std.Err.	b	Std.Err.	t	p-value
Intercept			-1.8919	0.0466	-40.5949	0.0000
CALTOT	0.8461	0.0023	0.3843	0.0010	376.1298	0.0000
A_0_30	0.3148	0.0030	0.0975	0.0009	103.6607	0.0000
S_0_30	-0.1376	0.0030	-0.0334	0.0007	-45.5506	0.0000

Tabella 18. Regressione lineare multipla con 3 predittori (MLR3)

Nella tabella 19 sono riportati gli indici di errore relativi a due modelli: in termini errore assoluto e di scarto quadratico medio, la differenza è di circa il 3%, ma solo del 1% circa in termini di coefficiente di determinazione (R^2). In termini di AIC (Criterio informativo di Akaike) il modello con tre predittori ha un indice di circa il 30% inferiore a quello con sei predittori. Il Criterio Informativo di Akaike è una metrica statistica utilizzata per valutare e confrontare modelli statistici, misurando la perdita di informazione e bilanciando la bontà di adattamento (*log-likelihood*) con la complessità del modello (numero di parametri). L'indice penalizza i modelli troppo complessi per evitare l'*overfitting* e, tra un set di modelli possibili, si sceglie quello che minimizza il valore di AIC, indicando il miglior compromesso tra adattamento e semplicità.

Numero di predittori	ME Errore medio	AE Errore assoluto	RMSE Radice scarto quadratico medio	IoA Indice di accordo	R^2	AIC Criterio informativo di Akaike
6 predittori (MLR6)	-0.024	1.109	1.356	0.956	0.848	17.87
3 predittori (MLR3)	0.032	1.145	1.398	0.954	0.838	12.67
4 predittori (GLM)	-0.019	1.088	1.336	0.958	0.852	14.77

Tabella 19. Errori di calibrazione delle PTF per la stima del calcare attivo %.

5.4.2 Pedofunzione GLM con predittori categorici

In tabella 19 sono riportati anche gli indici di errore relativi a un terzo modello di stima del calcare attivo, con quattro predittori. Questo terzo modello è un modello lineare generalizzato (GLM) che utilizza come ulteriore predittore una variabile categorica, ossia i pedopaesaggi (unità L2, province di terre) con 22 classi. **L'equazione di stima** ha la seguente forma, dove i termini "L2" si applicano in funzione della provincia di terre in cui ricade il punto oggetto di stima:

$$\text{CALATT} = -1.23097594095 - 0.0398932259862 \cdot \text{S} + 0.0898392187641 \cdot \text{A} + 0.378193667968 \cdot \text{CALTOT}$$

$$\begin{aligned} &+1.12445335877 \cdot \text{L2(A1)} && +0.119827111132 \cdot \text{L2(B1)} \\ &-0.335653117378 \cdot \text{L2(A2)} && -0.170615221861 \cdot \text{L2(B2)} \\ &-0.164491006323 \cdot \text{L2(A3)} && +0.257728565357 \cdot \text{L2(B3)} \\ &+0.342620217115 \cdot \text{L2(A4)} && +0.111574298703 \cdot \text{L2(B4)} \\ &+0.165883161995 \cdot \text{L2(A5)} && -0.472424391726 \cdot \text{L2(C1)} \\ &-0.301855060596 \cdot \text{L2(A6)} && +0.260603360427 \cdot \text{L2(C2)} \\ &-0.5685072466 \cdot \text{L2(A7)} && +0.159803083673 \cdot \text{L2(C3)} \\ &-0.523355268583 \cdot \text{L2(A8)} && -2.38669121214 \cdot \text{L2(C4)} \\ &-0.274631087372 \cdot \text{L2(A9)} && +0.268458863481 \cdot \text{L2(C5)} \\ &-0.510353489273 \cdot \text{L2(A10)} && +1.28175323124 \cdot \text{L2(D1)} \\ & && +0.411621860142 \cdot \text{L2(D2)} \\ & && +1.20424998982 \cdot \text{L2(D3)} \end{aligned}$$

Rispetto a quanto osservato per il modello MLR con tre predittori, il modello GLM determina un incremento di accuratezza dell'ordine del 5% in termini di errore assoluto, del 4.5% in termini di RMSE e del 2% in termini di R^2 . Tuttavia, il valore di AIC è di circa il 17% superiore a quello calcolato per il modello MLR con tre predittori (MLR3), che risulta quindi il più robusto in termini di compromesso tra adattamento ai dati osservati e semplicità. La figura 24 mostra gli andamenti dei valori medi del contenuto in calcare attivo nelle 22 province di terre (unità L2) per i dati osservati e per i valori stimati con le pedofunzioni MLR3 e GLM; in figura 25 sono invece riportati gli errori medi di stima delle tre PTF calibrate per le 22 unità L2.

Figura 24. Valori medi e intervalli di confidenza per il contenuto % in calcare attivo osservato e stimato nelle unità L2 (province di terre).

Figura 25. Errori medi di stima (osservato - stimato) del contenuto % in calcare attivo (0-30 cm) nelle unità L2 (province di terre) per le tre pedofunzioni.

6 METODOLOGIA UTILIZZATA

6.1 Digital Soil Mapping (DSM)

Per la stima della distribuzione spaziale del calcare totale e attivo e la realizzazione delle carte si è scelto di utilizzare un approccio di **Digital Soil Mapping** (DSM, Guevara et al., 2018; McBratney et al., 2003). Questo metodo è stato scelto in quanto i dati disponibili non sono distribuiti in maniera omogenea lungo tutta la regione e pertanto ci si avvale del contributo che le cosiddette covariate ambientali possono portare al processo di stima. Le covariate ambientali sono quindi alla base del *digital soil mapping* e la loro selezione determina in larga misura la precisione e l'accuratezza cartografica, specialmente nei casi in cui il numero di campioni di suolo sia limitato ma l'eterogeneità spaziale elevata come accade nel territorio collinare e montano della regione. La procedura di stima (Figura 26) è stata implementata utilizzando il software di analisi statistica R (v4.3.2; R Core team, 2024) attraverso l'interfaccia Rstudio (RStudio Team, 2023). Utilizzando algoritmi propri del *machine learning*, nello specifico le **Quantile Random Forest** (QRF, Meinshausen, 2006), è possibile predire e spazializzare le proprietà del suolo a partire da dati puntuali di natura pedologica acquisiti tramite rilevazione ed analisi in campo di profili/trivellate (CO, tessitura, pH ecc..) combinati con dati ambientali (covariate) il cui valore è noto su tutto il territorio oggetto di studio (es. quota, esposizione, variabili climatiche, uso, copertura, vegetazione, parent material, indici da remote sensing) attraverso un modello predittivo.

Figura 26. Schema del processo di DSM con QRF e SHAP analisi

Il QRF si basa sull'algoritmo RF standard. Una RF è un insieme (*ensemble*) di alberi decisionali, ciascuno addestrato su un campione *bootstrap* dei dati (cioè, estratto casualmente n volte dall'intera popolazione), con suddivisioni dei nodi basate su un sottoinsieme casuale di covariate, solitamente posto uguale a $N/3$, con N il numero totale delle covariate considerate. In primo luogo, la RF utilizza la tecnica di ensemble chiamata "*bagging*". Il "*bagging*" è una tecnica per ridurre la varianza durante l'addestramento di un modello su dataset complessi, creando più modelli (gli alberi) in modo che ognuno compensi gli errori degli altri. I campioni "*out of bag*" non estratti attraverso il *bootstrapping* vengono utilizzati ad ogni iterazione per validare il modello attraverso il computo di indici di errore. Mentre la RF aggrega la media delle predizioni di tutti gli alberi, il QRF conserva l'intera distribuzione condizionata della variabile di risposta per ogni osservazione. Per una nuova osservazione, raccoglie tutti i valori predetti da tutte le foglie (in tutti gli alberi) in cui quell'osservazione ricade. Questa collezione forma una distribuzione empirica, dalla quale può essere derivato qualsiasi quantile (es. 5°, 50°, 95°). Nel contesto della DSM, ciò significa che per una data localizzazione caratterizzata da un vettore di n covariate ambientali (es. derivate da DEM, immagini satellitari, dati climatici), il QRF non predice un singolo valore per una proprietà del suolo (es. carbonio organico, pH, contenuto di argilla), ma restituisce un intervallo di predizione. La mediana (quantile 0.5) funge spesso da stima centrale robusta, mentre l'ampiezza tra quantili bassi e alti (es. 0.05 e 0.95) quantifica l'incertezza predittiva locale. Questo rappresenta un passaggio fondamentale dalla DSM deterministica a quella probabilistica, in linea con il principio pedologico secondo cui la formazione del suolo è un processo complesso e intrinsecamente variabile. Come la RF, il QRF non fa

assunzioni sulla distribuzione dei dati, gestisce relazioni non-lineari ed interazioni complesse tra covariate ed è relativamente insensibile agli outlier.

Il QRF eredita gli strumenti potenti della RF per valutare l'importanza delle covariate. Due metriche chiave sono:

1. **%IncMSE** (Percentuale di Incremento dell'Errore Quadratico Medio): misurata permutando una variabile *out-of-bag* (OOB). Stima l'aumento dell'errore predittivo (MSE) quando la relazione tra quella covariata e il target viene interrotta. Un %IncMSE alto indica una covariata fondamentale per l'accuratezza predittiva.
2. **IncNodePurity** (Incremento della Purezza del Nodo): rappresenta la diminuzione totale nella somma dei quadrati dei residui (RSS) ottenuta dalle suddivisioni su una variabile, mediata su tutti gli alberi. Misura quanto efficacemente una variabile omogeneizza la variabile di risposta all'interno dei nodi risultanti. Variabili che creano consistentemente nodi "puri" (cioè caratterizzati da varianza ridotta) avranno valori di IncNodePurity elevati.

Le due metriche hanno una validità globale, ossia riferita al dataset nel suo insieme, ma non sono tuttavia sufficienti a valutare come la variazione nei valori di una covariata influenzi la variazione nei valori della variabile target. A tal fine, l'analisi **SHAP** (SHapley Additive exPlanations) (Lundberg e Lee, 2017; Molnar, 2022) è emersa come un potente framework per l'interpretazione dei modelli, offrendo spiegazioni matematicamente fondate per singole previsioni e per l'importanza globale delle variabili. L'analisi SHAP, basata sui valori di Shapley della teoria del *cooperative gaming*, fornisce un approccio per quantificare il contributo delle covariate. Per qualsiasi valore stimato, i valori SHAP distribuiscono il "contributo" di ciascun predittore alla differenza tra il valore previsto e un valore di riferimento (baseline), tipicamente rappresentato dalla previsione media del modello). Per una singola previsione (es., il contenuto stimato di calcare totale in un punto), i valori di SHAP mostrano esattamente quanto ogni covariata abbia spinto la previsione al di sopra o al di sotto del valore medio. Nel contesto del QRF, calcolando separatamente i valori SHAP per le previsioni dei quantili 0.05, 0.5 e 0.95, è possibile identificare quali covariate determinino maggiormente l'incertezza predittiva. Una covariata con grandi differenze nei valori SHAP nei quantili in certe aree, indica che è una delle principali fonti di incertezza in quei punti. I grafici che mostrano come i valori dell'indice SHAP cambino al variare del valore di una covariata, possono rivelare relazioni lineari, non-lineari, oltre a soglie e interazioni che il QRF ha appreso. Questo aiuta a comprendere se il modello abbia catturato o meno relazioni ecologicamente plausibili.

Rispetto alle metriche intrinseche del QRF (%IncMSE e IncNodePurity), SHAP offre diversi vantaggi:

- **Coerenza:** A differenza dell'importanza per permutazione (%IncMSE), i valori SHAP sommano sempre alla differenza tra previsione e valore di riferimento, garantendo coerenza logica.
- **Informazione Direzionale:** SHAP indica sia l'ampiezza che la direzione (aumento/diminuzione) degli effetti delle variabili, mentre l'importanza RF fornisce solo l'ampiezza.
- **Consapevole delle Interazioni:** SHAP tiene naturalmente conto delle interazioni tra variabili nei suoi calcoli, mentre IncNodePurity può essere distorta verso variabili correlate.

L'analisi SHAP trasforma il QRF da uno strumento predittivo potente ma relativamente opaco in un framework interpretabile che può far avanzare la comprensione dei fattori che determinano la distribuzione e la variabilità spaziale dei suoli e delle loro proprietà. Fornendo spiegazioni locali, specifiche per quantile e con solidi fondamenti teorici, SHAP colma il divario critico di interpretabilità nei modelli DSM complessi. Sebbene le richieste computazionali e la necessità di un'interpretazione attenta rimangano sfide, la capacità di SHAP di rivelare il "perché" dietro le previsioni lo rende prezioso per la generazione di ipotesi, la validazione del modello e la comunicazione dei risultati della DSM a stakeholder diversi. Man mano che il DSM progredisce verso approcci di insieme (*ensemble*) e di deep learning più complessi, SHAP e le relative tecniche di AI spiegabile (*Explainable AI*) saranno essenziali per mantenere il rigore scientifico e la trasparenza richiesti nelle applicazioni di cartografia digitale.

La procedura di DSM è stata implementata in uno script in R utilizzando le versioni più aggiornate disponibili per i seguenti pacchetti:

Elaborazione e gestione dati spaziali

- **terra** - Pacchetto moderno per dati spaziali raster e vettoriali (sostituzione più rapida per i dati raster) (Hijmans, 2024).
- **raster** - Pacchetto legacy per lavorare con dati spaziali raster (Hijmans, 2023)
- **sp** - Base per classi di dati spaziali (punti, linee, poligoni) (Pebesma e Bivand, 2024)
- **sf** - Pacchetto moderno per dati spaziali vettoriali (sostituisce sp per molte attività) (Pebesma, 2018)

Apprendimento automatico e statistica

- randomForest - Implementazione classica di Random Forest per classificazione/regressione (Liaw e Wiener, 2002)
- quantregForest - Random Forest per la previsione di quantili condizionali completi (Meinshausen, 2006).

Manipolazione, pulizia e visualizzazione dati (Tidyverse)

- dplyr - Manipolazione dati (filtro, selezione, mutazione, riepilogo, unione) (Wickam et al., 2023a)
- tidyr - Rimodellamento dati (conversione di formati, annidamento) (Wickam et al., 2023b)
- ggplot2 - Grammatica dei grafici per la creazione di grafici complessi (Wickham, 2016)
- patchwork - Combina più grafici ggplot2 in figure composite (Pedersen, 2023)
- viridis - Palette di colori per grafici adatte ai daltonici (Garnier, 2023)

Analisi specializzata

- fastshap - Calcola i valori SHAP (SHapley Additive ExPlanations) per l'interpretazione dei modelli di QRF (Greenwell, 2023)

Nell'implementazione del QRF, ai fini della definizione del modello predittivo, sono stati calibrati **500** alberi di regressione; ad ogni nodo di ciascun albero sono state utilizzate 12 delle covariate disponibili (N = 37-39). Ad ogni iterazione i dati “*out-of-bag*” per validare il modello e calcolare gli indici di errore sono pari al 25% del totale delle osservazioni disponibili. L'adattamento finale del modello viene eseguito utilizzando il 100% dei dati di training. Pertanto, è importante notare che le metriche di accuratezza del modello finale potrebbero non essere note direttamente. In alternativa, si può considerare l'utilizzo delle metriche *out-of-bag* (OOB) del modello. Vale la pena ricordare che le metriche OOB forniscono una stima delle prestazioni del modello utilizzando un sottoinsieme validato internamente dei dati di training. Sebbene le metriche di accuratezza derivanti dalla convalida incrociata possano essere simili o potenzialmente peggiori di quelle del modello finale, le metriche OOB offrono a tutti gli effetti una valutazione alternativa delle prestazioni del modello.

Un esempio dello script utilizzato è riportato al paragrafo 8.2.

6.2 Preparazione dati puntuali

I parametri analitici considerati sono stati i seguenti, con i metodi utilizzati secondo il DM 13/09/1999:

- Calcare totale (%): metodo V.I (Calcimetro)
- Calcare attivo (%): metodo V.II (Druineau)

I dati presenti nella banca dati dei suoli provengono da tre fonti diverse:

1. osservazioni pedologiche raccolte dall'area Geologia, Suoli e Sismica del settore Difesa del Territorio della direzione Cura del territorio e dell'Ambiente;
2. prelievi effettuati nell'ambito delle attività di assistenza tecnica per l'agricoltura di proprietà del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Agricoltura;
3. dati di monitoraggi provenienti da varie fonti, fra cui i dati LUCAS raccolti da ESDAC¹¹. Per i monitoraggi sono stati utilizzati i dati analitici più recenti.

Oltre alla diversità delle fonti vi sono anche differenze per quanto riguarda le profondità di campionamento e analisi. Questa variabilità ha reso necessario un lavoro preliminare di armonizzazione dei dati attraverso l'utilizzo del software R.

Il primo passaggio per l'armonizzazione del dataset è stato quello di omogeneizzare i dati di calcare totale e attivo disponibili per ogni osservazione, riferendo tutti i valori alla stessa profondità di riferimento di 0-30 cm. Pertanto, ove necessario (nel caso di più valori per lo strato 0-30 cm) il dato per l'intervallo di riferimento è stato interpolato tramite spline cubiche (Bishop et al., 1999; Malone et al., 2009).

¹¹ JOINT RESEARCH CENTRE. European Soil Data Centre

Dataset e modello predittivo

Il data set complessivo consiste in **42.595** siti dotati di dati analitici per l'intervallo di profondità di 0-30 cm, campionati in un arco temporale fra il 1969 e il 2025. Alcuni di questi sono stati scartati e alla fine ne sono stati utilizzati **42.448** per il calcare totale e **39462** per il calcare attivo.

Origine	Periodo campionamento		Calcare totale		Calcare attivo	
			Numero	%	Numero	%
BD suoli	1969	2025	10914	25,6	8791	21,9
Monitoraggi	1999	2022	480	1,2	222	0,6
SACT	1979	2025	31171	73,2	31093	77,5
			42565	100	40106	100

Tabella 20. Analisi disponibili per calcare totale e attivo per lo strato 0-30 cm

Fonte dati

- BD Suoli
- Monitoraggi
- Analisi terreni

Figura 27. Distribuzione dei 42.595 siti in base alla banca dati di provenienza

A differenza di quanto fatto per le altre carte tematiche già pubblicate per l'elaborazione sono stati usati tutti i dati disponibili e il data set non è stato suddiviso fra dataset di calibrazione (TRAIN) e data set di validazione (TEST). Tuttavia, le statistiche di errore restituite sono statistiche di validazione perché il processo lavora iterativamente su subset random di dati di train e di test (che cambiano ad ogni iterazione) per l'individuazione del modello migliore attraverso cross-validation.

In ogni caso l'elaborazione è stata condotta separatamente fra pianura ed Appennino, in quanto le covariate utilizzate sono differenti nei due ambienti e quelle in comune giocano spesso ruoli piuttosto diversi in termine di influenza che hanno sulle variabili oggetto di studio.

Variabile	Amb.	Num	Media	Dev. Std.	Err. Std.	Min	P10	Q25	Mediana	Q75	P90	Max
Calcare totale %	A	9707	15.14	11.25	0.11	0.00	0.00	5.00	12.00	17.00	21.00	62.00
	P	32741	11.47	7.51	0.04	0.00	0.62	5.00	15.00	23.00	29.00	74.00
Calcare attivo %	A	8882	6.35	4.78	0.05	0.00	0.00	2.00	6.00	11.00	13.00	20.20
	P	30580	4.81	3.52	0.02	0.00	0.00	2.00	4.00	7.00	10.00	19.70

Tabella 21. Statistiche descrittive dei dati utilizzati per il DSM. A: Appennino; P: pianura

Gli indici di errore dei modelli predittivi utilizzati per ognuna delle variabili sono riportati nella tabella 22 dove:

- **ME** è l'errore medio indica la discrepanza media fra i valori dei dati osservati ed i valori dei dati stimati.
- **AE** errore assoluto medio è la differenza in modulo tra il valore teorico della misura effettuata e il valore effettivamente misurato: questo dà un'idea di quanto i dati raccolti si discostino dal valore che si vuole misurare.
- **RMSE** misura l'entità media degli errori tra i valori stimati e quelli osservati, calcolata come radice quadrata della media delle differenze al quadrato, espressa nelle stesse unità dei dati per una facile interpretazione; è una metrica fondamentale per valutare l'accuratezza del modello, in cui valori più bassi indicano prestazioni migliori ed è sensibile agli errori più grandi.
- **NSE** è l'Efficienza Nash-Sutcliffe che fornisce una misura statistica della grandezza relativa della varianza dei residui rispetto ai dati osservati, con valori che vanno da $-\infty$ a 1, dove un valore vicino a 1 indica migliori prestazioni di previsione-
- **R²** è il coefficiente di determinazione un indice che misura il legame tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello statistico utilizzato. Intuitivamente, esso è legato alla frazione della varianza non spiegata dal modello.
- **IoA** è l'indice di accordo ovvero una misura standardizzata del grado di errore di previsione del modello che varia tra 0 (non c'è corrispondenza tra dati misurati e stimati) e 1 (corrispondenza perfetta).

Variabile	Num. Oss	ME	AE	RMSE	IoA	NSE	R ²
Calcare tot. pianura	32741	0.0573	0.2013	0.9145	0.9962	0.9852	0.9854
Calcare tot. appennino	9707	0.2059	0.7965	2.6753	0.9847	0.9434	0.9453
Calcare att. pianura	30580	0.0051	0.0712	0.3456	0.9975	0.9903	0.9904
Calcare att. appennino	8882	0.0139	0.1492	0.7148	0.9943	0.9777	0.9777

Tabella 22. Riepilogo degli indici di errore del DSM da cross-validation

Tutte le covariate utilizzate per il DSM del contenuto di calcare totale e attivo sono elencate nella tabella 23.

Al fine dell'implementazione della procedura di DSM descritta nel paragrafo 6.1, tutti i raster sono stati riscaldati a 100m e allineati al grid di riferimento regionale (EPSG: 7791, RDN2008 / UTM zone 32N).

Covariata	Descrizione	SCORPAN factor	Anno agg.	Layer tipo	Tipo variabile	Risoluzione. Spaziale.	Unità	Fonte
aspect	Esposizione da DEM	R	2025	Raster	Categorica	10 m	°Nord	Ac
bi	Bare index	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
blue	Sentinel Band 2 (Blue) (media mediane 2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	DN 8 bit	S2
caltotavg	Valore medio di calcare totale per delineazione	S	2025	Vector	Continua	-	%	A
catarea	catchment area	R	2025	Raster	Continua	10 m	m ²	Ac
catslope	catchment slope	R	2025	Raster	Continua	10 m	degrees	Ac
clay	Valore di argilla	S	2023	Raster	Continua	100m	%	Ac
corg	Valore di SOC	S	2023	Raster	Continua	100m	%	Ac
dtm	Modello digitale del terreno (quote)	R	2016	Raster	Continua	10 m	m	A
evi	Enhanced Vegetation Index (2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
green	Sentinel Band 3 (Green) (media mediane 2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	DN 8 bit	S2
ir	infra-red (Sentinel B8) (media mediane 2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	DN 8 bit	S2
irn	near infra-red (Sentinel B8a) (media mediane 2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	DN 8 bit	S2
modcatarea	Modified catchment area	R	2025	Raster	Continua	10 m	m ²	Ac
mrrtf	Multiresolution Index of Ridge Top Flatness	R	2025	Raster	Continua	10 m	index	Ac
mrvbf	Multi Resolution Index of Valley Bottom Flatness	R	2025	Raster	Continua	10 m	index	Ac

Covariata	Descrizione	SCORPAN factor	Anno agg.	Layer tipo	Tipo variabile	Risoluzione. Spaziale.	Unità	Fonte
ndbsi	Norm. Diff. Bare Soil Index (2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
ndsi	Normalized Diff. Soil Index (2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
ndvi	Norm. Diff. Vegetation Index (media mediane 2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
ndvi0609	Norm. Diff. Vegetation Index (media mediane 06-09/15-24)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
ndvip50	Norm. Diff. Vegetation Index (mediana 2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
ndvistdev	Norm. Diff. Vegetation Index (Dev. Std. 2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
ndwi	Norm. Diff. Water Index (2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
ph	Valore di pH	S	2023	Raster	Continua	100m	unità pH	Ac
red	Sentinel Band 4 (Red) (media mediane 2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	DN 8 bit	S2
rededge	Sentinel Band 5 (Red edge) (media mediane 2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	DN 8 bit	S2
rre	Ratio red edge (B8/B5) (2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
ridgelevel	Ridge level	R	2025	Raster	Continua	10 m	m	Ac
rvi	Relative vegetation Index (B8/B4) (2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
sand	Valore di sabbia	S	2023	Raster	Continua	100m	%	Ac
silt	Valore di limo	S	2023	Raster	Continua	100m	%	Ac
skel	Valore di scheletro	S	2023	Raster	Continua	100m	%	Ac
slope	Pendenza da DEM	R	2025	Raster	Continua	10 m	degrees	Ac
sosa	Soil Salinity (2015-2024)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
sosi1	Soil Salinity Index1 (15-24)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
sosi2	Soil Salinity Index2 (15-24)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
sosi3	Soil Salinity Index3 (15-24)	S+O	2024	Raster	Continua	10 m	index	S2c
swir	S2 Band 11 (Short-wave infrared) (media mediane 15-24)	S+O	2024	Raster	Continua	20 m	DN 8 bit	S2c
twi	Topographic wetness Index	R	2025	Raster	Continua	10 m	m2 rad-1	Ac

Tabella 23. Elenco covariate utilizzate per la produzione delle carte calcare totale e del calcare attivo via DSM

Fonti:

- A Regione Emilia-Romagna;
- Ac: elaborazione CNR su dato Regione Emilia-Romagna;
- S: Copernicus Sentinel2;
- Sc: elaborazione CNR su dato Copernicus Sentinel2.

Nei grafici della figura 28 è già evidente la diversa importanza delle principali covariate nella stima dei due parametri estrapolate con l'analisi SHAP. Nei paragrafi successivi sono illustrate le statistiche, separate per parametro e ambiente.

Figura 28. Importanza delle covariate per calcare totale e calcare attivo in base all'analisi SHAP.

6.3 Calcare totale

Per la realizzazione del calcare totale si sono eseguite due diverse elaborazioni, una per la zona di pianura e una per la zona dell'Appennino. Questo sia per la differente numerosità di dati presenti, sia per le differenti dinamiche del territorio che possono influire sulle covariate che guidano maggiormente il modello.

6.3.1 Elaborazioni di pianura

Grazie ai dati a disposizione l'elaborazione della carta del calcare totale in pianura si è basata su oltre 32.000 siti, omogeneamente distribuiti, per quanto possibile, su tutta l'area, con una densità media di 3.3 oss./km². Le province con meno dati in termini assoluti risultano essere Rimini (N =450), Reggio Emilia (N =1397), e Forlì-Cesena (N =1452), mentre in termini di densità di osservazioni per unità di superficie le province con minore densità di dati disponibili sono Reggio Emilia (1.2 oss./km²), Ferrara (1.4 oss./km²) e Rimini (1.9 oss./km²). La figura 29 riporta il classed plot-plot delle osservazioni disponibili per la pianura; le classi della legenda corrispondono ai decili della distribuzione osservata.

Figura 29. Distribuzione dei 32741 siti con valori di calcare totale % (0-30 cm) nella pianura emiliano-romagnola

Predictors	%IncMSE	IndMSE_01	IncNodePurity	IndPur_01
aspect	20.67	0.034	18855.24	0.016
bi	22.59	0.043	8353.16	0.004
blue	32.87	0.090	11834.33	0.008
caltotavg	230.59	1.000	836465.28	1.000
catarea	26.86	0.062	26260.37	0.025
catslope	28.43	0.070	12353.07	0.009
clay	60.86	0.219	38054.14	0.039
corg	59.08	0.211	30357.73	0.030
dtm	35.93	0.104	100431.17	0.114
evi	28.62	0.070	10939.70	0.007
green	31.84	0.085	10797.67	0.007
ir	26.44	0.060	12574.94	0.009
irn	30.05	0.077	12475.24	0.009
modcatarea	43.60	0.139	22469.62	0.021
mrrft	30.66	0.080	44127.31	0.047
mrvmf	35.16	0.101	59586.96	0.065
ndbsi	23.15	0.045	8834.44	0.004
ndsi	36.38	0.106	11354.89	0.007
ndvi	24.04	0.049	6103.81	0.001
ndvi0609	32.79	0.090	12639.53	0.009
ndvip50	26.57	0.061	9187.86	0.005
ndvistdev	36.27	0.106	15381.77	0.012
ndwi	37.15	0.110	8798.68	0.004
ph	91.07	0.358	186569.01	0.218
red	21.04	0.036	7655.70	0.003
rededge	29.35	0.074	13095.57	0.009
ree	29.28	0.073	7456.49	0.003
ridgelevel	36.00	0.104	84663.58	0.096
rvi	23.31	0.046	6395.52	0.001
sand	31.12	0.082	27342.07	0.027
silt	65.03	0.238	34727.16	0.035
skel	13.32	0.000	5284.59	0.000
slope	30.49	0.079	15197.86	0.012
sosa	38.97	0.118	10190.99	0.006
sosi2	34.38	0.097	10855.87	0.007
sosi3	17.32	0.018	7901.60	0.003
swir	29.85	0.076	16872.93	0.014
twi	39.44	0.120	17950.08	0.015
valleydepth	53.66	0.186	38386.93	0.040

Tabella 24. Covariate utilizzate e loro efficacia predittiva

Figura 30. Distribuzioni dei valori di CaCO3 tot. stimati e osservati

Le covariate più importanti in termini di accuratezza predittiva (%IncMSE, tab. 24) sono risultate essere il contenuto medio in calcare totale per delineazione della carta dei suoli 1:50k, il pH, il contenuto in limo, il contenuto in argilla e quello in C organico. In termini di incremento purezza dei nodi (IncNodePurity) le prime due covariate più efficaci sono sempre il contenuto medio in calcare totale per delineazione della carta dei suoli 1:50k, e il pH, ma a queste seguono la quota, il ridge level e il Multi Resolution Index of Valley Bottom Flatness, entrambi derivati dal dem. I risultati dell'analisi dell'indice SHAP sono in qualche modo intermedi e il valore medio dell'indice per le otto covariate più importanti è il seguente: caltotavg 4.21 > pH 0.87 > dtm 0.37 > ridgelevel 0.36 > clay 0.35 > mrvbf 0.30 > silt 0.27 > mrrtf 0.19. La variazione dell'indice in funzione del valore assunto dalle covariate è illustrata in figura 31.

Figura 31. SHAP dependence plot per le otto covariate più importanti per la stima del calcare totale % (0-30 cm) in pianura

Come si può vedere (fig. 30) dal raffronto tra le distribuzioni dei dati misurati (blu) e i dati stimati (arancione) il modello predittivo calcolato utilizzando le mediane risulta molto efficace nella stima, con una leggerissima sovrastima nei valori inferiori alla media e una sottostima dei valori superiori al 20%. Nel complesso, mediamente i valori stimati sono inferiori a quelli osservati dello 0.26%, e quindi a livello generale la differenza non è statisticamente significativa.

È stata valutata l'aderenza delle stime del modello ai valori medi osservati per le diverse province di terre (carta dei suoli a scala 1:M), comparando le distribuzioni dei dati misurati e stimati dal modello per ogni unità. Dal box and whisker plot (fig. 32) si può vedere che in generale i dati stimati (box in verde) hanno una variabilità molto simile rispetto a quella dei dati osservati (box in rosso).

Figura 32: Box and whisker plot di confronto per i dati di calc. Tot.

Figura 33. Grafico dell'errore medio e assoluto per unità 1:M

Anche l'errore medio ME calcolato come la differenza tra il valore osservato e quello stimato è nel complesso molto basso (tabella 25). Andandolo ad analizzare in funzione delle diverse unità pedologiche (figura 33) si nota che l'errore commesso è in generale sempre molto modesto nelle unità di pianura (massimo valore di ME riscontrato è 0.25% nell'unità A7) rispetto al valore mediano osservato per ciascuna unità. Questo ci indica che la discrepanza media fra i valori dei dati osservati ed i valori dei dati stimati è non significativa per nessuna unità di pedopaesaggio, ovvero che il modello elaborato predice in maniera efficace i valori riscontrati effettivamente in campo e di conseguenza quelli stimati. Ciò è confermato anche dai valori di **IoA** (index of agreement) e **NSE** (Nash–Sutcliffe efficiency) che hanno valori molto prossimi a 1 (corrispondenza perfetta tra dati misurati e stimati).

Variabile	Num. Oss	ME	AE	RMSE	IoA	NSE	R ²
CALTOT	32741	0.0573	0.2013	0.9145	0.9962	0.9852	0.9854

Tabella 25. Riepilogo degli indici di errore del DSM della stima del contenuto in calcare totale (mediana) in pianura

6.3.2 Elaborazioni in Appennino

Per l'elaborazione della carta del calcare totale in Appennino, come già evidenziato, ci si è basati su una disponibilità di dati inferiore ma comunque di oltre 9700 siti per la calibrazione del modello. Le province con meno dati in termini assoluti risultano essere Ravenna (N =500), Rimini (N =636), e Reggio Emilia (N =712), mentre in termini di densità di osservazioni per unità di superficie le province con minore densità di dati disponibili sono Modena (0.6 oss./km²), Reggio Emilia (0.63 oss./km²) e Bologna (0.87 oss./km²). La figura 34 riporta il classed plot-plot delle osservazioni disponibili per la montagna; le classi della legenda corrispondono ai decili della distribuzione osservata.

Figura 34. Distribuzione dei 9707 siti con valori di calcare totale % (0-30 cm) nell'Appennino emiliano-romagnolo

Predictors	%IncMSE	IndMSE_01	IncNodePurity	IndPur_01
aspect	14.58	0.005	21391.42	0.036
bi	19.09	0.041	12414.61	0.011
blue	20.86	0.055	13442.61	0.014
caltotavg	138.17	1.00	358407.52	1.000
catarea	14.83	0.007	18762.58	0.029
catslope	26.88	0.104	16755.91	0.023
clay	31.85	0.14	28822.41	0.058
corg	35.45	0.17	59962.95	0.147
dtm	28.44	0.116	47771.09	0.112
evi	20.90	0.056	14661.62	0.017
green	17.56	0.029	11831.85	0.009
ir	23.32	0.075	15443.57	0.019
irn	21.60	0.061	15381.74	0.019
modcatarea	17.35	0.027	18379.01	0.028
mrrtf	24.61	0.086	19414.73	0.031
mrvmf	24.23	0.083	20613.11	0.034
ndbsi	18.97	0.040	12711.72	0.012
ndsi	25.06	0.089	16833.78	0.023
ndvi	15.24	0.010	8813.56	0.001
ndvi0609	16.22	0.018	16231.88	0.022
ndwi	17.37	0.027	12112.82	0.010
ph	50.47	0.29	123905.68	0.330
red	18.99	0.040	9821.93	0.003
rededge	23.12	0.074	11248.56	0.007
ree	18.44	0.036	11340.22	0.008
ridgelevel	28.95	0.121	55272.02	0.133
rvi	16.38	0.019	9873.01	0.004
sand	43.04	0.23	35262.37	0.076
skel	27.46	0.109	32493.64	0.068
slope	26.58	0.102	20486.77	0.034
sosa	15.35	0.011	11897.39	0.009
sosi1	13.97	0.000	8745.86	0.000
sosi2	24.72	0.087	16802.64	0.023
sosi3	17.89	0.032	8635.73	0.000
swir	21.47	0.060	16327.87	0.022
twi	24.73	0.087	19368.30	0.031
valleydepth	21.13	0.058	21572.56	0.037

Tabella 26. Covariate utilizzate e loro efficacia predittiva Figura 35. Distribuzioni dei valori di calcare totale stimati e osservati

Le covariate più importanti in termini di accuratezza predittiva (%IncMSE, tab. 26) sono simili a quelle osservate per la pianura ma con alcune differenze: le prime due risultano essere sempre il contenuto medio in calcare totale per delineazione della carta dei suoli 1:50k ed il pH; al terzo posto si colloca il contenuto in sabbia (in pianura invece il contenuto in limo), seguito dal contenuto in C organico e quello in argilla, invertiti rispetto a quanto osservato in pianura. In termini di incremento purezza dei nodi (IncNodePurity) tra le prime cinque se ne collocano quattro delle cinque osservate in pianura, ma con un ordine di rilevanza differente: le prime due covariate più efficaci sono sempre il contenuto medio in calcare totale per delineazione della carta dei suoli 1:50k, e il pH, ma a queste seguono il contenuto in C organico, il ridge level e la quota. I risultati dell'analisi dell'indice SHAP sono abbastanza coerenti con quelli osservati in pianura, con sei covariate su otto coincidenti, e due, il contenuto in scheletro e quello in sabbia, più rilevanti di quanto osservato in pianura. Il valore medio dell'indice per le otto covariate più importanti per la stima del contenuto in calcare totale in Appennino è il seguente: caltotavg 4.78 > pH 1.76 > corg 0.58 > ridgelevel 0.50 > quota 0.47 > skel 0.45 > sand 0.40 > clay 0.31. La variazione dell'indice in funzione del valore assunto dalle covariate è illustrata in figura 36.

Figura 36. SHAP dependence plot per le otto covariate più importanti per la stima del calcare totale % (0-30 cm) in Appennino

Come si può osservare in figura 35, il confronto tra le distribuzioni dei dati misurati (blu) e i dati stimati (arancione) mostra una differenza maggiore di quanto osservato in pianura, attesa data la grande differenza nella consistenza dei dati disponibili per il DSM, con una sovrastima nei valori tra il 10 ed il 20% e una sottostima dei valori superiori al 25%. Nel complesso, mediamente i valori stimati sono inferiori a quelli osservati dello 0.27%, assai simile a quanto osservato in pianura.

Anche in questo caso è stata valutata l'aderenza delle stime del modello ai valori medi osservati per le diverse province di terre (carta dei suoli a scala 1:M), comparando le distribuzioni dei dati misurati e stimati dal modello per ogni unità. Dal box and whisker plot (fig. 37) si può vedere che in generale i dati stimati (box in verde) hanno una variabilità molto simile rispetto a quella dei dati osservati (box in rosso).

Figura 37. Box and whisker plot di confronto per i dati di calc. Tot.

Figura 38. Grafico dell'errore medio e assoluto per unità 1:M

Anche l'errore medio ME calcolato come la differenza tra il valore osservato e quello stimato è nel complesso basso (tabella 27). Andandolo ad analizzare in funzione delle diverse unità pedologiche (figura 38) si nota che l'errore commesso è in generale inferiore allo 0.3% in otto unità su dodici (massimo valore di ME riscontrato è 0.45% nell'unità C3) rispetto al valore mediano osservato per ciascuna unità. Questo ci indica che, analogamente a quanto osservato in pianura la discrepanza media fra i valori dei dati osservati ed i valori stimati è non significativa per nessuna unità di pedopaesaggio, ovvero che anche a fronte di errori medi di un ordine di grandezza più elevati (0.21% in Appennino contro lo 0.06% in pianura), il modello elaborato predice in maniera efficace i valori riscontrati effettivamente in campo e di conseguenza quelli stimati. Ciò è confermato anche dagli ottimi valori di **IoA** (index of agreement) e **NSE** (Nash–Sutcliffe efficiency) che hanno entrambi valori superiori a 0.94.

Variabile	Num. Oss	ME	AE	RMSE	IoA	NSE	R ²
CALTOT	9707	0.2059	0.7965	2.6753	0.9847	0.9434	0.9453

Tabella 27. Riepilogo degli indici di errore del DSM della stima del contenuto in calcare totale (mediana) in Appennino

6.4 Calcare attivo

Analogamente a quanto fatto per il calcare totale, anche per la realizzazione della carta del calcare attivo si sono eseguite due diverse elaborazioni di DSM, implementando il QRF separatamente per la zona di pianura e per la zona dell'Appennino. Questo sia per la differente numerosità di dati presenti, sia per le differenti dinamiche del territorio che possono influire sulle covariate che guidano maggiormente il modello. In entrambi i casi il valore mediano del contenuto in calcare totale è stato utilizzato come covariata nella procedura di DSM.

6.4.1 Elaborazioni in pianura

Grazie ai dati a disposizione l'elaborazione della carta del calcare attivo in pianura si è basata su oltre 30 mila siti per la calibrazione del modello omogeneamente distribuiti su tutta l'area. Come osservato nel caso dei dati di calcare totale, le province con una minore densità di dati (oss./km²) risultano essere Reggio Emilia (1.08 oss./km²), Ferrara (1.38 oss./km²) e Rimini (1.46 oss./km²). In termini assoluti, le province con il minor numero di osservazioni di calcare attivo in pianura sono Rimini (324), Reggio Emilia (1261) e Forlì-Cesena (2122). La figura 39 riporta il classed plot-plot delle osservazioni disponibili per il calcare attivo in pianura; le classi della legenda corrispondono ai decili della distribuzione osservata.

Figura 39. Distribuzione dei 30580 siti con valori di calcare totale % (0-30 cm) nella pianura emiliano-romagnola

Le covariate più importanti in termini di accuratezza predittiva (%IncMSE, tab. 24) sono risultate essere il contenuto mediano in calcare totale stimato via QRF, il contenuto in argilla %, il contenuto in C organico % e i contenuti % in limo e sabbia. In termini di incremento purezza dei nodi (IncNodePurity) le prime due covariate più efficaci sono sempre il contenuto mediano in calcare totale stimato via QRF, e il contenuto in argilla %, ma a queste seguono il pH, e la quota. I risultati dell'analisi dell'indice SHAP sono in qualche modo intermedi e il valore medio dell'indice per le otto covariate più importanti è il seguente: caltotp50 2.401 > clay 0.772 > sand 0.359 > corg 0.104 > mrvbf 0.088 > ridgelevel 0.085 > dtm 0.081 > silt 0.076. La variazione dell'indice in funzione del valore assunto dalle covariate è illustrata in figura 43.

Predictors	%IncMSE	IndMSE_01	IncNodePurity	IndPur_01
aspect	23.78	0.082	2151.02	0.011
bi	30.86	0.109	1271.64	0.006
blue	22.46	0.077	1585.40	0.008
caltotp50	267.22	1.00	183962.22	1.00
catarea	28.54	0.100	4046.43	0.021
catslope	31.88	0.113	1996.04	0.010
clay	84.56	0.31	34400.92	0.19
corg	53.18	0.19	5789.03	0.031
dtm	33.02	0.117	14609.40	0.08
evi	31.86	0.113	1408.41	0.007
green	27.04	0.095	1443.17	0.007
ir	32.23	0.114	1718.90	0.009
irn	31.68	0.112	1656.36	0.008
modcatarea	35.60	0.127	3023.18	0.016
mrrft	17.57	0.059	3268.87	0.017
mrxbf	42.68	0.154	7909.50	0.042
ndbsi	28.71	0.101	1314.40	0.006
ndsi	37.09	0.133	2186.60	0.011
ndvi	29.45	0.104	900.64	0.004
ndvi0609	26.73	0.093	1862.06	0.009
ndvip50	35.69	0.127	1349.48	0.007
ndvistdev	34.87	0.124	2112.71	0.011
ndwi	28.02	0.098	1315.17	0.006
ph	26.46	0.092	23936.72	0.13
red	27.17	0.095	1047.43	0.005
rededge	38.10	0.136	1590.53	0.008
ree	32.13	0.114	1079.75	0.005
ridgelevel	29.67	0.105	13617.25	0.073
rvi	28.96	0.102	888.90	0.004
sand	46.89	0.17	29942.54	0.16
silt	49.03	0.18	6568.69	0.035
skel	1.93	0.000	140.87	0.000
slope	34.57	0.123	2010.67	0.010
sosa	30.90	0.109	1365.62	0.007
sosi2	32.90	0.117	1530.09	0.008
sosi3	29.43	0.104	1064.20	0.005
swir	36.34	0.130	2165.91	0.011
twi	34.66	0.123	2226.23	0.011
valleydepth	43.46	0.157	3611.26	0.019

Tabella 28. Covariate utilizzate e loro efficacia predittiva

Figura 40. Confronto distribuzioni dei valori di calc. attivo stimati e osservati

Come si può vedere in figura 40 dal raffronto tra le distribuzioni dei dati misurati (blu) e i dati stimati (arancione) il modello predittivo calcolato utilizzando le mediane risulta molto efficace nella stima, con una leggerissima sovrastima nei valori centrali e sottostima ai valori estremi della gaussiana. Nel complesso, mediamente i valori stimati sono inferiori a quelli osservati dello 0.013%, e quindi a livello generale la differenza non è statisticamente significativa.

È stata valutata la bontà del modello in funzione delle diverse province di terre (carta dei suoli a scala 1:M - covariata soil_L2_a), comparando le distribuzioni dei dati misurati e stimati dal modello per ogni unità. Dal Box and whisker plot (fig. 41) si può vedere che in generale i dati stimati (box in verde) hanno una variabilità molto simile rispetto a quella dei dati osservati (box in rosso); non si osservano differenze significative tra i valori medi osservati e stimati in nessun pedopaesaggio.

Figura 41. Box and whisker plot dati di calcare attivo per unità L2

Figura 42. Errore medio ME e assoluto (AE) per unità 1:M

Figura 43. SHAP dependence plot per le otto covariate più importanti per la stima del calcare attivo % (0-30 cm) in pianura

L'errore medio ME calcolato come la differenza tra il valore osservato e quello stimato è nel complesso molto basso (tabella 29) e di un ordine di grandezza inferiore a quello osservato in pianura per il calcare totale, ad indicare l'efficacia predittiva del valore di calcare totale stimato via DSM. Andandolo ad analizzare in funzione delle diverse unità pedologiche (figura 42) si nota che l'errore commesso è in generale sempre modesto e inferiore o uguale allo 0.05% in tutte le unità (massimo valore di ME riscontrato è uguale a 0.05 nell'unità A10) rispetto al valore mediano osservato per ciascuna unità. In termini di errore assoluto, l'unico valore medio superior allo 0.1% si osserva nell'unità A7 (0.12%). Questo ci indica che la discrepanza media fra i valori dei dati osservati ed i valori dei dati stimati è davvero minima ovvero che il modello elaborato predice in maniera efficace i valori riscontrati effettivamente in campo e di conseguenza quelli stimati. Ciò è confermato anche dai valori di **IoA** (index of agreement) e **NSE** (Nash–Sutcliffe efficiency) che hanno valori molto prossimi a 1 (corrispondenza perfetta tra dati misurati e stimati).

Variabile	Num. Oss	ME	AE	RMSE	IoA	NSE	R ²
CALATT	30580	0.0051	0.0712	0.3456	0.9975	0.9903	0.9904

Tabella 29. Riepilogo degli indici di errore del DSM della stima del contenuto in calcare attivo (mediana) in pianura)

6.4.2 Elaborazioni in Appennino

Per l'elaborazione della carta del calcare attivo in Appennino, come già evidenziato, ci si è basati su una disponibilità di dati inferiore a quelli della pianura, ma comunque di quasi 9 mila siti per la calibrazione del modello. Le zone più carenti di dati risultano essere il medio Appennino romagnolo (provincia di Forlì-Cesena) e quello reggiano e parmense. Le province con meno dati in termini assoluti risultano essere Ravenna (N =525), Rimini (N =557), e Reggio Emilia (N =665),

mentre in termini di densità di osservazioni per unità di superficie le province con minore densità di dati disponibili sono Modena (0.57 oss./km²), Piacenza (0.58 oss./km²) e Reggio Emilia (0.59 oss./km²). La figura 44 riporta il classed plot-plot delle osservazioni disponibili per la montagna; le classi della legenda corrispondono ai decili della distribuzione osservata

Figura 44. Distribuzione degli 8882 siti con valori di calcare attivo % (0-30 cm) nell'Appennino emiliano-romagnolo

Predictors	%IncMSE	IndMSE_01	IncNodePurity	IndMSE_01
aspect	4.701	-0.026	1152.367	0.006
bi	14.991	0.012	749.899	0.002
blue	14.475	0.010	917.961	0.004
caltop50	284.78	1.00	118456.59	1.00
catarea	15.034	0.012	1012.041	0.004
catslope	21.450	0.035	1391.718	0.008
clay	46.03	0.13	7009.988	0.055
corg	26.52	0.05	7378.05	0.06
dtm	18.370	0.024	5648.176	0.044
evi	15.539	0.014	773.425	0.002
green	13.482	0.006	819.562	0.003
ir	15.813	0.015	922.031	0.004
irn	19.074	0.026	907.435	0.004
modcatarea	14.303	0.009	1041.423	0.005
mrrtf	15.906	0.015	1162.931	0.006
mrxbf	18.683	0.025	1294.752	0.007
ndbsi	16.230	0.016	738.947	0.002
ndsi	18.919	0.026	1127.862	0.005
ndvi	13.744	0.007	535.428	0.000
ndvi0609	16.563	0.017	1423.566	0.008
ndwi	17.920	0.022	776.516	0.002
ph	27.63	0.06	17356.53	0.14
red	13.922	0.008	547.524	0.000
rededge	15.506	0.013	699.552	0.002
ree	15.272	0.013	717.377	0.002
ridgelevel	22.077	0.037	7722.63	0.06
rvi	11.850	0.000	541.597	0.000
sand	40.38	0.10	7680.54	0.06
skel	27.65	0.06	2129.656	0.014
slope	18.454	0.024	1198.863	0.006
sosa	16.253	0.016	676.423	0.002
sosi1	14.681	0.010	492.843	0.000
sosi2	15.384	0.013	934.897	0.004
sosi3	13.588	0.006	568.182	0.001
swir	13.811	0.007	877.175	0.003
twi	17.648	0.021	1187.966	0.006
valleydepth	17.912	0.022	1301.165	0.007

Tabella 30. Covariate utilizzate e loro efficacia predittiva

Figura 45. Distribuzioni dei valori di calcare attivo stimati e osservati

Come si può vedere (fig. 45) dal raffronto tra le distribuzioni dei dati misurati (blu) e i dati stimati (arancione) il modello predittivo calcolato utilizzando le mediane risulta efficace nella stima e segue la stessa tendenza della pianura, con una sovrastima appena evidente nei valori centrali e sottostima, altrettanto assai poco evidente, ai valori estremi della gaussiana. Al livello generale la differenza tra i valori medi dei valori osservati e di quelli stimati è inferiore allo 0.006%, un ordine di grandezza inferiore di quanto osservato in pianura, e due ordini di grandezza inferiore a quanto osservato per il calcare totale in Appennino.

Anche in questo caso è stata valutata la precisione del modello nelle diverse province di terre (carta dei suoli a scala 1:M), comparando le distribuzioni dei dati misurati e stimati dal modello per ogni unità. Dal Box and whisker plot (fig. 46) si può vedere che in generale i dati stimati (box in verde) hanno una variabilità molto simile rispetto a quella dei dati osservati (box in rosso).

Figura 46. Box and whisker plot per i valori medi di calc. attivo

Figura 47. Errore medio ME e assoluto AE per unità 1:M

Anche l'errore medio ME calcolato come la differenza tra il valore osservato e quello stimato è nel complesso molto basso (tabella 31). Andandolo ad analizzare in funzione delle diverse unità pedologiche (figura 47) si nota che l'errore commesso è in generale sempre basso rispetto al valore medio osservato e per ciascuna unità inferiore allo 0,05%, eccetto che per le unità B3. In termini di errore assoluto, questo è inferiore allo 0.15% in tutte le unità L2 ad eccezione della B3 e B4 dove è uguale a 0.27 e 0.26 %, rispettivamente. Questo ci indica che la discrepanza media fra i valori dei dati osservati ed i valori dei dati stimati è bassa anche in questo caso, ovvero che il modello di DSM elaborato predice in maniera più che buona i valori riscontrati effettivamente in campo e di conseguenza quelli stimati. Ciò è confermato dai valori ottenuti in termini di **IoA** (index of agreement) e **NSE** (Nash–Sutcliffe efficiency) che hanno entrambi valori molto prossimi a 0.98 (un valore pari a 1 indica corrispondenza perfetta tra dati misurati e stimati).

Variabile	Num. Oss	ME	AE	RMSE	IoA	NSE	R ²
CALATT	8882	0.0139	0.1492	0.7148	0.9943	0.9777	0.9777

Tabella 31. Riepilogo degli indici di errore del DSM della stima del contenuto in calcare attivo (mediana) in Appennino

Figura 48. Dependence plot per le otto covariate più importanti per la stima del calcare attivo % (0-30 cm) in Appennino

7 CONSULTAZIONE DELLE CARTE DEL CALCARE SUL WEB

7.1 Elenco dei siti di consultazione e loro caratteristiche

Le carte del calcare totale e attivo nei suoli dell'Emilia-Romagna sono consultabili su numerosi **siti WEBGIS**¹². Nella tabella sottostante vi è un elenco dei siti disponibili e loro collocazione. Nelle pagine seguenti ogni sito viene descritto in modo dettagliato.

SITO	NOTE	URL
<p>Cartografia dei suoli dell'Emilia-Romagna</p>	<p>Sito che contiene la carta dei suoli 1:50.000 e carte derivate, oltre che alcuni temi puntuali (dati SACT, dati ambientali, stazioni della rete della falda ipodermica). Permette la consultazione contemporanea di più strati. Presenti molti voli aerei dal 1954 al 2023. È rivolto in particolare ad utenti del settore ambientale e educativo (es. ARPAE, scuole, CEA).</p>	<p>https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/ped</p>
<p>Catalogo dei suoli dell'Emilia-Romagna</p>	<p>Veloce e di facile utilizzo, è diretto in particolare ad utenti del settore agricolo. Erede dello storico sito attivo sin dal 1998, permette il calcolo del piano di concimazione utilizzando, oltre che dati analitici in possesso degli utenti, anche i dati presenti nelle banche dati regionali. È presente un wizard di riconoscimento dei suoli.</p>	<p>https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/</p>
<p>GeoViewER Moka</p>	<p>Visualizzatore del portale MinERva della Direzione Cura dell'Ambiente e del territorio. Sono disponibili tutte le cartografie prodotte dalla Direzione in ambito ambientale, pianificatorio e dei trasporti. Dal sito MinERva sono consultabili i metadati e scaricabili i dati sotto forma di shapefile/raster e tabelle collegate.</p>	<p>https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/geoviewer2</p>
<p>Mappe Emilia-Romagna</p>	<p>Visualizzatore del Geoportale regionale. Sono disponibili tutte le cartografie prodotte dalla regione Emilia-Romagna, fra cui anche le carte dei suoli nella sezione Informazioni Geoscientifiche. Permette la visualizzazione in 3D. Dal geoportale sono scaricabili i dati sotto forma di shapefile/raster e tabelle collegate (nella sezione WMS).</p>	<p>https://mappe.regione.emilia-romagna.it/</p>

Tabella 32. Elenco dei siti WEBGIS in cui è possibile visualizzare e consultare le carte del calcare totale e del calcare attivo

¹² <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/conoscere-suolo/siti-web-sul-suolo-in-emilia-romagna>.

7.2 Consultazione sul sito Cartografia dei suoli dell'Emilia-Romagna (MokaSuoli)

Le due carte sono consultabili sul sito [Cartografia dei suoli della Regione Emilia-Romagna¹³](#), definito brevemente in seguito MokaSuoli.

Figura 49. Esempio di consultazione della carta del calcare totale sul sito Moka-Suoli

Figura 50. Esempio di consultazione della carta del calcare attivo sul sito Moka-Suoli

¹³ <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/ped>

7.3 Consultazione sul sito Catalogo dei Suoli dell'Emilia-Romagna

Le due carte sono consultabili anche sul sito Catalogo dei suoli dell'Emilia-Romagna¹⁴.

Figura 51. Esempio di visualizzazione della carta del calcare totale sul sito Catalogo dei suoli

Figura 52. Esempio di visualizzazione del calcare attivo sul sito Catalogo dei suoli

¹⁴ <https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/>

7.4 Consultazione sul GeoViewER Moka

Le carte possono essere consultate anche dal visualizzatore del portale Minerva (GeoViewER Moka)¹⁵. Dal pannello di destra (Portale DG CTA) dal gruppo Suolo si aggiunge la carta desiderata cliccando sull'icona del WMS oppure dal link nella pagina dei metadati.

Figura 53. Schemata di esempio di caricamento della carta del calcare totale sul GeoViewER

Figura 54. Esempio di interrogazione della carta del calcare totale sul GeoViewER

¹⁵ <https://datacatalog.regione-emilia-romagna.it/catalogCTA/geoviewer2>

7.5 Consultazione sul visualizzatore del Geoportale dell'Emilia-Romagna

Le due carte possono essere consultate anche sul **Geoportale regionale**, nella sezione dedicata alle mappe¹⁶. Le carte dei suoli e derivate si trovano in **Informazioni geoscientifiche**.

Figura 55. Esempio di caricamento della carta del calcare totale sul geoportale ER

Figura 56. Esempio di interrogazione della carta del calcare attivo sul geoportale ER

¹⁶ <https://mappe.regione.emilia-romagna.it/>

7.6 Scaricamento dati

Lo scaricamento dei dati si effettua sul sito minERva¹⁷ nel gruppo SUOLI. Ci sono due pagine separate per ogni parametro.

- Carte delle proprietà chimico-fisiche – Valori di calcare totale nei suoli regionali – strato 0-30 cm
- Carte delle proprietà chimico-fisiche – Valori del calcare attivo nei suoli regionali – strato 0-30 cm

Il download si effettua sotto forma di file zippato preconfezionato. In ogni file si trovano 2-3 strati raster, georeferenziati nel sistema di riferimento RDN2008 UTM zona 32N (EPSG 7791). Dopo avere trovato lo strato sul motore di ricerca, si clicca dal pulsante Esplora la sottovoce Download e il file si scarica direttamente (figura 57).

Gli strati disponibili per lo scaricamento sono i seguenti:

Valori di calcare totale nei suoli regionali – strato 0-30 cm

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | CALTOT_0_30.tif | Valori di calcare totale (%) |
| 2 | CALTOT_ACC.tif | Attendibilità del dato di calcare totale |

Valori di calcare attivo nei suoli regionali – strato 0-30 cm

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | CALATT_0_30.tif | Valori di calcare attivo (%) |
| 2 | CALTOT-CALATT.tif | Differenza fra calcare totale e calcare attivo (%) |
| 3 | CALATT_ACC.tif | Attendibilità del dato di calcare attivo |

Carte delle proprietà chimico-fisiche - Contenuto di calcare totale nei suoli regionali tra 0-30 cm - prima edizione

La Carta del calcare totale nei suoli regionali, con riferimento ai primi 30 cm di suolo, fornisce una stima del contenuto di calcare in un dato ambito territoriale. La rappresentazione del territorio avviene attraverso un raster con pixel con lato di 100 m. Sebbene la carta sia rappresentata per classi, l'informazione a cui si accede, interrogando la singola cella, è relativa al contenuto specifico di calcare totale (espresso in %). Il valore si riferisce allo strato 0-30 cm ed è stato attribuito alla cella attraverso elaborazioni di Digital Soil Mapping.

Risorse

- [Download risorsa Valori calcare totale 0-30 cm ..](#)
access point
- [Carte del calcare totale e attivo nei suoli della ...](#)
access point
- [Calcare totale 0_30_cm_rst](#)
access point
- [Cartografia dei suoli dell'Emilia-Romagna](#)
access point

 Esplora ▾

 Altre informazioni

 Download

 Esplora ▾

 Esplora ▾

Figura 57. Esempio di scaricamento della carta di calcare totale da MinERva

¹⁷ <https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/group/suolo>

7.7 Consultazione come servizio WMS

Le due carte possono anche essere consultate come servizio WMS tramite l'URL <https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/suoli> utilizzando un programma GIS (es. ArcMap, Qgis ecc.).

Di lato si fa un esempio utilizzando **Qgis**, liberamente scaricabile da Internet. Le due carte sono denominate in questo modo:

- Calcare_totale_0_30_cm_rst
- Calcare_attivo_0_30_cm_rst

Sono vestite con le legende delle figure 4 e 18. Cliccando nella zona d'interesse, oltre al valore del parametro scelto della cella, compaiono anche le informazioni relative all'attendibilità del dato.

La visualizzazione delle informazioni in QGIS è possibile nel formato HTML o ELEMENTO (quest'ultimo disponibile solo dalla versione 3.28 in poi).

Nel formato ELEMENTO la vista è migliore ma i campi sono elencati in ordine alfabetico e non con la sequenza logica impostata.

Figura 58. Immissione delle capabilities in Qgis

Figura 59. Visualizzazione e interrogazione del servizio WMS Calcare_attivo_0_30_cm_rst

8 ALLEGATI

8.1 DESCRIZIONE DELLE PROVINCE DI TERRE (L2)

A. PIANURA (Soil Region¹⁸ 18.8)	
A1	Suoli nella piana costiera e fronte deltizio, bassa differenziazione del profilo (Olocene), idromorfia poco profonda, tessitura prevalentemente grossolana
A2	Suoli nella piana deltizia inferiore, abbandonata del Po (Olocene), idromorfia poco profonda, tessitura prevalentemente fine, con diversa abbondanza di materiali torbosi
A3	Suoli nella piana deltizia superiore, abbandonata del Po (Olocene), idromorfia poco profonda, tessitura media, subordinatamente fine
A4	Suoli nella piana a meandri del Po ad alterazione biochimica con evidenze di riorganizzazione interna dei carbonati (Olocene), diffusa idromorfia profonda, tessitura media, subordinatamente grossolana
A5	Suoli in aree morfologicamente depresse della bassa piana alluvionale appenninica con fenomeni più o meno accentuati di contrazione e rigonfiamento delle argille (Olocene), idromorfia poco profonda o profonda, tessitura fine
A6	Suoli dei dossi e delle aree di transizione della bassa piana alluvionale appenninica, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati (Olocene), locale idromorfia profonda, tessitura da media a fine, localmente grossolana
A7	Suoli nei conoidi e nei terrazzi dell'alta pianura alluvionale appenninica, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati, (Olocene), tessitura media, media-ghiaiosa, subordinatamente fine
A8	Suoli nei conoidi e nei terrazzi dell'alta pianura alluvionale appenninica, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati, con moderata, localmente forte, differenziazione del profilo (Olocene), tessitura da media a fine, localmente ghiaiosi.
A9	Suoli nei conoidi terrazzati dell'alta pianura alluvionale appenninica, localizzati in prossimità delle principali aste fluviali, ad alterazione biochimica con forte differenziazione del profilo (Pleistocene), tessitura media o moderatamente fine, con presenza di ghiaia a profondità variabile
A10	Suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura, antichi (Pleistocene), con tracce di alterazione geochimica, ricchi in sesquiossidi, completamente decarbonatati o con accumulo dei carbonati negli orizzonti profondi, a tessitura da media a fine.
B. BASSO APPENNINO (Soil Region 78.1)	
B1	Suoli del basso Appennino delle argille e sabbie plioceniche, con terrazzi pleistocenici, poco evoluti d'erosione per ruscellamento, calanchi, roccia affiorante; suoli subordinati a moderata o forte differenziazione del profilo, per alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati; locali lembi residui di suoli antichi, con tracce di alterazione geochimica.
B2	Basso Appennino delle argille instabili, poco evoluti d'erosione per ruscellamento, calanchi, roccia affiorante e a moderata differenziazione del profilo per soliflusso e reptazione agricola;
B3	Basso Appennino delle peliti e delle arenarie; a differenziazione del profilo o moderata per fenomeni di ruscellamento; suoli subordinati poco evoluti d'erosione per ruscellamento
B4	Basso Appennino della Marnosa Arenacea Romagnola, a forte differenziazione del profilo; suoli subordinati a debole differenziazione del profilo d'erosione per ruscellamento e/o per interventi antropici

¹⁸ Costantini E., Urbano F., L'Abate G. Soil Regions of Italy, 2004

C. MEDIO APPENNINO (Soil Region 78.2)	
C1	Suoli del medio Appennino sulle argille instabili, ad alterazione biochimica con decarbonatazione incipiente, a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento, colate di terra, deformazioni plastiche, smottamenti; suoli subordinati poco evoluti d'erosione per ruscellamento
C2	Suoli del medio Appennino sui flysch calcareo-marnosi, a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento, colate, soliflusso, reptazione agricola, con decarbonatazione incipiente, localmente parziale/completa/relativa ad alcuni orizzonti; suoli subordinati poco evoluti per erosione
C3	Suoli del medio Appennino sui flysch arenaceo-pelitici, ad alterazione biochimica, decarbonatati, a forte differenziazione del profilo; suoli subordinati con decarbonatazione incipiente, a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento
C4	Suoli del medio Appennino sui gessi e calcari cavernosi, ad alterazione biochimica con decarbonatazione incipiente, a debole o moderata differenziazione del profilo per ruscellamento; suoli subordinati a forte differenziazione del profilo, decarbonatati
C5	Suoli del medio Appennino su rocce ofiolitiche a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento, colate, soliflusso, reptazione agricola, con decarbonatazione incipiente; suoli subordinati poco evoluti per erosione
D. ALTO APPENNINO (Soil Region 35.7)	
D1	Suoli dell'alto Appennino sulle arenarie, ad alterazione biochimica, ad acidificazione da debole a moderata negli orizzonti superficiali; localmente forte negli orizzonti superficiali, a forte differenziazione del profilo
D2	Suoli dell'alto Appennino sui flysch calcareo-marnosi e peliti, ad alterazione biochimica, decarbonatati; a forte differenziazione del profilo con frequente debole acidificazione negli orizzonti superficiali, subordinatamente a debole differenziazione del profilo
D3	Suoli dell'alto Appennino sulle Ofioliti, ad alterazione biochimica, ad acidificazione debole, frequentemente moderata negli orizzonti superficiali; a differenziazione del profilo forte, localmente debole

Tabella 33. Descrizione delle province di terre alla scala 1:1.000.000

8.2 SCRIPT R PER QRF e SHAP ANALYSIS

```
#####  
#  
# 15.11.2025  
# Compiled by Fabrizio Ungaro CNR IBE  
# MAPPING SOIL calatt % - 0-30 cm APPENNINO EMILIA-ROMAGNA N=8882  
#  
#####  
  
# Load required libraries  
# List of all required packages  
  
required_packages <- c(  
  "quantregForest",  
  "terra",          # Modern replacement for raster - faster and more efficient  
  "raster",        # Still useful for some functions  
  "sp",  
  "sf",  
  "rgdal",  
  "dplyr",  
  "randomForest",  
  "fastshap",      # For SHAP analysis  
  "ggplot",  
  "ggplot2",       # For SHAP plots  
  "viridis",       # Color scales for plots  
  "patchwork",     # For combining plots  
  "tidyr"          # For data reshaping  
)  
  
# Function to install and Load packages  
  
install_and_load <- function(packages) {  
  for(pkg in packages) {  
    if(!require(pkg, character.only = TRUE)) {  
      install.packages(pkg, dependencies = TRUE)  
      library(pkg, character.only = TRUE)  
    }  
  }  
}  
  
# Install and Load packages  
install_and_load(required_packages)  
  
# Set working directory  
# Specify the path where data and covariate rasters are stored  
  
setwd("C:/RER2025")  
  
#####  
# STEP 1: Import and prepare point data  
#####  
  
# Option 1: Import from TXT file (tab or space delimited)  
  
point_data <- read.table("calatt_15112025_N8882_covs.txt", header = TRUE)  
  
# Check the imported data  
print("Data structure:")  
str(point_data)  
print("Summary:")  
summary(point_data)  
print("Column names:")  
names(point_data)  
  
# Define your coordinate columns (adjust names as needed)  
x_coord <- "xcoord" # Change to your X coordinate column name  
y_coord <- "ycoord" # Change to your Y coordinate column name  
  
# Define your target soil property variable
```



```
target_var <- "calatt" # Change this to your actual target column name

# Define predictor variables (covariate names in your point data)
# Replace with your actual covariate column names

predictor_vars <- c("aspect", "bi", "blue", "caltotp50", "catarea", "catslope", "clay", "cong", "dtm", "evi",
"green", "in", "irn", "modcatarea", "mrrtf", "mrvbf", "ndbsi", "ndsi", "ndvi", "ndvi0609", "ndwi", "ph", "red",
", "rededge",
"ree", "ridgelevel", "rvi", "sand", "skel", "slope", "sosa", "sosi1", "sosi2", "sosi3",
"swir", "twi", "valleydepth")

# Verify all specified columns exist in the data
required_columns <- c(x_coord, y_coord, target_var, predictor_vars)
missing_columns <- setdiff(required_columns, names(point_data))

if(length(missing_columns) > 0) {
  stop(paste("Missing columns in data:", paste(missing_columns, collapse = ", ")))
}

# Remove rows with NA values in key columns
point_data_clean <- point_data[complete.cases(point_data[, required_columns]), ]
print(paste("Removed", nrow(point_data) - nrow(point_data_clean), "rows with NA values"))
print(paste("Final number of samples:", nrow(point_data_clean)))

#####
# STEP 2: Convert to sf spatial object (modern alternative to sp)
#####

# Convert to sf object (modern spatial data framework)
point_sf <- st_as_sf(point_data,
  coords = c(x_coord, y_coord),
  crs = 7791) # EPSG:7791 = RDN2008/UTM zone 32N

# Verify the spatial object
print("Spatial data summary:")
print(point_sf)
print(paste("CRS:", st_crs(point_sf)$input))
print(paste("Number of points:", nrow(point_sf)))

# Convert to SpatVector for terra compatibility (alternative approach)
point_vect <- vect(point_sf)

# Optional: Plot the points to verify

plot(st_geometry(point_sf), pch = 16, cex = 0.6, main = "Sample Locations")

#####
# STEP 3: Load predictor rasters from the correct directory
#####

print("Loading predictor rasters from correct directory...")

# Use the exact path where your rasters are located
#correct_raster_dir <- "C:/RER2025/covariates_p/aligned" #PIANURA

correct_raster_dir <- "C:/RER2025/covariates_a/aligned" #APPENNINO

if(!dir.exists(correct_raster_dir)) {
  stop("Directory does not exist:", correct_raster_dir)
}

# Load all .tif files from the correct directory
raster_files <- list.files(correct_raster_dir,
  pattern = "\\\\.tif$",
  full.names = TRUE,
  ignore.case = TRUE)

if(length(raster_files) == 0) {
  stop("No .tif files found in:", correct_raster_dir)
}

cat("Found", length(raster_files), "raster files in:", correct_raster_dir, "\n")
print(basename(raster_files))
```



```
# Load the rasters
predictor_rasters <- rast(raster_files)

# Use file names as layer names (remove .tif extension)
proper_names <- tools::file_path_sans_ext(basename(raster_files))
names(predictor_rasters) <- proper_names

# Verify the loaded rasters
print("Loaded predictor rasters with correct names:")
print(predictor_rasters)
cat("Number of layers:", nlyr(predictor_rasters), "\n")
cat("Raster names:", names(predictor_rasters), "\n")
cat("Resolution:", paste(res(predictor_rasters), collapse = " x "), "\n")
cat("CRS:", crs(predictor_rasters, describe = TRUE)$name, "\n")

# Check variable matching with training data - FIXED VERSION
cat("\n=== VARIABLE MATCHING CHECK ===\n")

# Check against the predictor_vars you defined in STEP 1, not X_train
if(!exists("predictor_vars")) {
  # If predictor_vars isn't defined yet, let's check what variables we have
  cat("Available raster layers:", paste(names(predictor_rasters), collapse = ", "), "\n")
  cat("Note: Will check against training data variables in STEP 5\n")
} else {
  cat("Variables defined in predictor_vars:", paste(predictor_vars, collapse = ", "), "\n")
  cat("Available raster layers:", paste(names(predictor_rasters), collapse = ", "), "\n")

  matching_vars <- intersect(predictor_vars, names(predictor_rasters))
  cat("Matching variables found:", length(matching_vars), "\n")
  print(matching_vars)

  if(length(matching_vars) == 0) {
    warning("No matching variables found between predictor_vars and raster layers!")
  } else if(length(matching_vars) < length(predictor_vars)) {
    missing_vars <- setdiff(predictor_vars, names(predictor_rasters))
    cat("WARNING: Missing", length(missing_vars), "variables:", paste(missing_vars, collapse = ", "), "\n")
    cat("Proceeding with", length(matching_vars), "available variables\n")
  }
}

cat("Raster loading completed successfully!\n")

#####
# STEP 4: Prepare training data from existing covariates - USING point_sf
#####

print("Preparing training data from existing covariates...")

# Extract the data frame from the sf object (removes geometry)
point_data_df <- st_drop_geometry(point_sf)

# Create training data using the extracted data frame
training_data <- data.frame(
  target = point_data_df[[target_var]], # Your target soil property (caltot)
  point_data_df[, predictor_vars]      # Existing covariate values
)

# Remove rows with NA values
training_data <- na.omit(training_data)

print(paste("Final training data dimensions:", dim(training_data)))
print("Training data summary:")
summary(training_data)

# Check for constant variables and remove them
constant_vars <- sapply(training_data, function(x) length(unique(x)) == 1)
if(any(constant_vars)) {
  print("Removing constant variables:")
  print(names(training_data)[constant_vars])
  training_data <- training_data[, !constant_vars]
}

# Verify that we still have the target variable and predictors
if(!"target" %in% names(training_data)) {
```



```
stop("Target variable was lost during data cleaning!")
}

if(ncol(training_data) < 2) {
  stop("Not enough predictors after data cleaning!")
}

print(paste("Final training set:", nrow(training_data), "samples with", ncol(training_data)-1, "predictors"))

#####
# STEP 5: Train Quantile Random Forest model
#####

# Set seed for reproducibility
set.seed(123)

# Prepare predictor matrix (X) and response vector (y)
X_train <- training_data[, -1, drop = FALSE] # ALL columns except target
y_train <- training_data[, 1] # Target variable

print(paste("Training data - X dimensions:", dim(X_train)))
print(paste("Training data - y length:", length(y_train)))

# Train Quantile Random Forest model
print("Training Quantile Random Forest model...")
start_time <- Sys.time()

qrf_model <- quantregForest(
  x = X_train,
  y = y_train,
  ntree = 500, # Number of trees - can set to 1000
  mtry = max(floor(ncol(X_train)/3), 1), # Ensure at least 1 variable
  nodesize = 5, # Minimum node size
  importance = TRUE, # Calculate variable importance
  keep.inbag = TRUE # Keep in-bag observations for prediction (important for SHAP)
)

end_time <- Sys.time()
print(paste("Model training completed in", round(end_time - start_time, 2), "minutes"))

# Print model summary
print(qrf_model)

# Variable importance
var_importance <- importance(qrf_model)
print("Variable Importance:")
print(var_importance)

# Plot variable importance (if running interactively)
if(interactive() && nrow(var_importance) > 1) {
  varImpPlot(qrf_model, main = "Variable Importance - QRF")
}

#####
# STEP 5b: SHAP Analysis for Model Interpretation
#####

print("Starting SHAP analysis for model interpretation...")

# Ensure required packages are loaded
if(!require(ggplot2, quietly = TRUE)) {
  install.packages("ggplot2")
  library(ggplot2)
}
if(!require(viridis, quietly = TRUE)) {
  install.packages("viridis")
  library(viridis)
}
if(!require(dplyr, quietly = TRUE)) {
  install.packages("dplyr")
  library(dplyr)
}

# Function to predict quantiles (required for fastshap)
```



```
predict_quantile <- function(object, newdata, quantile = 0.5) {
  pred_matrix <- predict(object, newdata = newdata)
  apply(pred_matrix, 1, function(x) quantile(x, quantile))
}

# Calculate SHAP values for median prediction
print("Calculating SHAP values...")
shap_start_time <- Sys.time()

# Use a subset for SHAP analysis if dataset is large to save computation time
max_shap_samples <- min(2000, nrow(X_train)) # Conservative sample size 300 TRY 1000, 2000, 5000
shap_sample_indices <- sample(1:nrow(X_train), max_shap_samples)

shap_values <- fastshap::explain(
  qrf_model,
  X = X_train[shap_sample_indices, , drop = FALSE],
  pred_wrapper = function(model, newdata) predict_quantile(model, newdata, 0.5),
  nsim = 20 # Conservative for stability nsim <- 50 # Increase simulations for final run
)

shap_end_time <- Sys.time()
print(paste("SHAP calculation completed in", round(shap_end_time - shap_start_time, 2), "minutes"))

# Calculate SHAP importanc
shap_importance <- data.frame(
  Feature = colnames(shap_values),
  Mean_Abs_SHAP = colMeans(abs(shap_values)),
  stringsAsFactors = FALSE
) %>%
  arrange(desc(Mean_Abs_SHAP))

print("Top features by SHAP importance:")
print(head(shap_importance, 10))

# SIMPLE SHAP PLOTS WITH FALLBACK OPTIONS

create_shap_plots <- function(shap_values, features, target_name, shap_importance) {

  # Convert to data frames
  shap_df <- as.data.frame(shap_values)
  feature_df <- as.data.frame(features)

  # Create Long format data manually (base R)
  n_obs <- nrow(shap_df)
  n_features <- ncol(shap_df)

  Observation <- rep(1:n_obs, each = n_features)
  Feature <- rep(colnames(shap_df), times = n_obs)
  SHAP <- as.vector(as.matrix(shap_df))
  Value <- as.vector(as.matrix(feature_df))

  shap_long <- data.frame(
    Observation = Observation,
    Feature = Feature,
    SHAP = SHAP,
    Value = Value,
    stringsAsFactors = FALSE
  )

  # Reorder features by importance
  shap_long$Feature <- factor(shap_long$Feature, levels = shap_importance$Feature)

  plots <- list()

  # Plot 1: SHAP Summary Plot
  tryCatch({
    p1 <- ggplot(shap_long, aes(x = SHAP, y = Feature, color = Value)) +
      geom_point(alpha = 0.5, size = 1) +
      geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "red") +
      scale_color_viridis_c("Feature Value") +
      labs(
        title = paste("SHAP Summary Plot -", target_name),
        x = "SHAP Value (Impact on Prediction)",
        y = "Features"
      )
  }) +
```



```
    theme_minimal()
  plots$summary_plot <- p1
}, error = function(e) {
  message("ggplot failed for summary plot, using base R fallback")
  plots$summary_plot <- NULL
})

# Plot 2: Feature Importance Plot
tryCatch({
  p2 <- ggplot(shap_importance, aes(x = Mean_Abs_SHAP, y = reorder(Feature, Mean_Abs_SHAP))) +
    geom_col(fill = "steelblue", alpha = 0.8) +
    labs(
      title = paste("SHAP Feature Importance -", target_name),
      x = "Mean |SHAP|",
      y = "Features"
    ) +
    theme_minimal()
  plots$importance_plot <- p2
}, error = function(e) {
  message("ggplot failed for importance plot, using base R fallback")
  plots$importance_plot <- NULL
})

return(plots)
}

# Create base R SHAP plots as fallback
create_base_shap_plots <- function(shap_importance, target_name) {
  # Set up plotting area
  par(mfrow = c(1, 2), mar = c(5, 8, 4, 2))

  # Plot 1: Feature importance
  top_features <- head(shap_importance, 15)
  barplot(rev(top_features$Mean_Abs_SHAP),
    names.arg = rev(top_features$Feature),
    horiz = TRUE, las = 1,
    main = paste("SHAP Importance -", target_name),
    xlab = "Mean |SHAP|",
    col = "steelblue")

  # Plot 2: Simple summary (just show distribution of top features)
  top_shap_values <- shap_values[, head(shap_importance$Feature, 6)]
  boxplot(top_shap_values,
    horizontal = TRUE, las = 1,
    main = paste("SHAP Values -", target_name),
    xlab = "SHAP Value",
    col = "lightblue")

  par(mfrow = c(1, 1)) # Reset plotting area
}

# Generate plots
shap_plots <- create_shap_plots(shap_values, X_train[shap_sample_indices, , drop = FALSE],
  target_var, shap_importance)

# Display plots
if(interactive()) {
  if(!is.null(shap_plots$summary_plot)) {
    print(shap_plots$summary_plot)
  }
  if(!is.null(shap_plots$importance_plot)) {
    print(shap_plots$importance_plot)
  }
}

# If ggplot failed, use base R
if(is.null(shap_plots$summary_plot) || is.null(shap_plots$importance_plot)) {
  create_base_shap_plots(shap_importance, target_var)
}

# SIMPLE INDIVIDUAL DEPENDENCE PLOTS - 10 most important covariates
cat("Creating dependence plots for top 10 features...\n")

# DEFINE OUTPUT DIRECTORY
output_dir <- "C:/RER2025/QRfshap_results_calatt_N8882_15112025"
```



```
# Get top 10 features
top_10_features <- head(shap_importance$Feature, 10)
cat("Top features:", paste(top_10_features, collapse = ", "), "\n")

for(feature in top_10_features) {
  cat("Creating plot for:", feature, "\n")

  tryCatch({
    # Create plot data
    plot_data <- data.frame(
      x = X_train[shap_sample_indices, feature],
      y = shap_values[, feature]
    )

    # Remove any NA values
    plot_data <- na.omit(plot_data)

    if(nrow(plot_data) > 10) {
      # Create the plot
      p <- ggplot(plot_data, aes(x = x, y = y)) +
        geom_point(alpha = 0.5, color = "blue", size = 1) +
        geom_smooth(method = "loess", color = "red", se = TRUE) +
        labs(
          title = paste("SHAP Dependence:", feature),
          subtitle = target_var,
          x = feature,
          y = "SHAP Value"
        ) +
        theme_minimal()

      # Display plot
      print(p)

      # Save plot
      if(dir.exists(output_dir)) {
        filename <- file.path(output_dir, paste0("shap_dependence_", feature, ".png"))
        ggsave(filename, p, width = 10, height = 6, dpi = 300)
        cat("Saved:", filename, "\n")
      }
    } else {
      cat("Not enough data for:", feature, "\n")
    }

  }, error = function(e) {
    cat("Error with", feature, ":", e$message, "\n")
  })
}

cat("Dependence plots completed!\n")

# Save SHAP results
shap_results <- list(
  shap_values = shap_values,
  shap_feature_importance = shap_importance,
  model = qrf_model,
  training_data = X_train[shap_sample_indices, , drop = FALSE],
  target_variable = target_var
)

# Save SHAP outputs to the output directory
write.csv(shap_values, file.path(output_dir, "shap_values.csv"), row.names = FALSE)
write.csv(shap_importance, file.path(output_dir, "shap_feature_importance.csv"), row.names = FALSE)

# Save plots to output directory if they were created successfully
tryCatch({
  if(!is.null(shap_plots$summary_plot)) {
    ggsave(file.path(output_dir, "shap_summary_plot.png"),
      shap_plots$summary_plot, width = 12, height = 8, dpi = 300)
  }
  if(!is.null(shap_plots$importance_plot)) {
    ggsave(file.path(output_dir, "shap_importance_plot.png"),
      shap_plots$importance_plot, width = 10, height = 8, dpi = 300)
  }
}, error = function(e) {
```



```
message("Could not save ggplot files, saving base R plots instead")
png(file.path(output_dir, "shap_base_plots.png"), width = 1200, height = 600)
create_base_shap_plots(shap_importance, target_var)
dev.off()
})

print("SHAP analysis completed successfully!")
print("Top influential features based on SHAP:")
print(head(shap_importance, 10))

# COMBINED DEPENDENCE PLOTS FOR TOP 8 FEATURES
cat("Creating combined dependence plot for top 8 features...\n")

# Get top 8 features
top_8_features <- head(shap_importance$Feature, 8)
cat("Top 8 features for combined plot:", paste(top_8_features, collapse = ", "), "\n")

# Create a list to store all the plots
dependence_plots <- list()

for(i in 1:length(top_8_features)) {
  feature <- top_8_features[i]

  tryCatch({
    # Create plot data
    plot_data <- data.frame(
      x = X_train[shap_sample_indices, feature],
      y = shap_values[, feature]
    )

    # Remove any NA values
    plot_data <- na.omit(plot_data)

    if(nrow(plot_data) > 10) {
      # Create the plot
      p <- ggplot(plot_data, aes(x = x, y = y)) +
        geom_point(alpha = 0.3, color = "green", size = 0.6) +
        geom_smooth(method = "loess", color = "orange", se = TRUE, size = 0.6) +
        labs(
          title = feature,
          x = NULL,
          y = ifelse(i %% 2 == 1, "SHAP Value", "") # Only label y-axis for left-side plots
        ) +
        theme_minimal() +
        theme(
          plot.title = element_text(size = 10, face = "bold"),
          axis.text = element_text(size = 8),
          axis.title = element_text(size = 9)
        )

      dependence_plots[[feature]] <- p
      cat("Added plot for:", feature, "\n")
    } else {
      cat("Not enough data for combined plot:", feature, "\n")
    }
  }, error = function(e) {
    cat("Error with combined plot for", feature, ":", e$message, "\n")
  })
}

# Combine all plots into one figure
if(length(dependence_plots) > 0) {
  cat("Combining", length(dependence_plots), "plots into one figure...\n")

  # Use patchwork to combine plots
  if(require(patchwork)) {
    # Arrange plots in a grid (4x2 for 8 plots)
    combined_plot <- wrap_plots(dependence_plots, ncol = 2, nrow = 4) +
      plot_annotation(
        title = paste("SHAP Dependence Plots for", target_var),
        subtitle = "Top 8 Most Important Features",
        theme = theme(plot.title = element_text(size = 16, face = "bold"),
          plot.subtitle = element_text(size = 14))
      )
  }
}
```



```
# Display the combined plot
print(combined_plot)

# Save the combined plot to the output directory

if(dir.exists(output_dir)) {
  combined_filename <- file.path(output_dir, "shap_dependence_combined_top8.png")
  ggsave(combined_filename, combined_plot, width = 14, height = 16, dpi = 300)
  cat("Saved combined plot:", combined_filename, "\n")
}
} else {
  cat("patchwork package not available for combining plots\n")

# Alternative: Use base R grid arrangement
if(require(gridExtra)) {
  cat("Using gridExtra to combine plots...\n")
  combined_plot <- do.call(grid.arrange, c(dependence_plots, ncol = 2))

  if(dir.exists(output_dir)) {
    combined_filename <- file.path(output_dir, "shap_dependence_combined_top8.png")
    ggsave(combined_filename, combined_plot, width = 14, height = 16, dpi = 300)
    cat("Saved combined plot:", combined_filename, "\n")
  }
} else {
  cat("No package available for combining plots. Installing patchwork...\n")
  install.packages("patchwork")
  library(patchwork)
  # Retry the combination...
}
}
} else {
  cat("No plots were created for combination.\n")
}

#####
# STEP 5c: Model validation and performance statistics
#####

print("Calculating model performance statistics...")

# Generate predictions on training data (median/0.5 quantile)
y_pred <- predict(qrf_model, newdata = X_train, what = 0.5)

# Create comparison data frame
validation_df <- data.frame(
  Observed = y_train,
  Predicted = y_pred
)

# 1. Descriptive statistics
cat("\n=== DESCRIPTIVE STATISTICS ===\n")
desc_stats <- data.frame(
  Statistic = c("Min.", "1st Qu.", "Median", "Mean", "3rd Qu.", "Max."),
  Observed = c(
    min(validation_df$Observed),
    quantile(validation_df$Observed, 0.25),
    median(validation_df$Observed),
    mean(validation_df$Observed),
    quantile(validation_df$Observed, 0.75),
    max(validation_df$Observed)
  ),
  Predicted = c(
    min(validation_df$Predicted),
    quantile(validation_df$Predicted, 0.25),
    median(validation_df$Predicted),
    mean(validation_df$Predicted),
    quantile(validation_df$Predicted, 0.75),
    max(validation_df$Predicted)
  )
)
print(desc_stats)
```



```
# 2. Error indices
cat("\n=== ERROR INDICES ===\n")

# Calculate errors
errors <- validation_df$Observed - validation_df$Predicted

error_stats <- data.frame(
  Metric = c("Mean Error (Bias)", "Mean Absolute Error", "Root Mean Square Error",
            "R-squared", "Nash-Sutcliffe Efficiency", "Index of Agreement"),
  Value = c(
    # Mean Error (Bias)
    mean(errors),
    # Mean Absolute Error
    mean(abs(errors)),
    # Root Mean Square Error
    sqrt(mean(errors^2)),
    # R-squared
    cor(validation_df$Observed, validation_df$Predicted)^2,
    # Nash-Sutcliffe Efficiency
    1 - (sum(errors^2) / sum((validation_df$Observed - mean(validation_df$Observed))^2)),
    # Index of Agreement (Willmott, 1981)
    1 - (sum(errors^2) / sum((abs(validation_df$Predicted - mean(validation_df$Observed)) +
                                abs(validation_df$Observed - mean(validation_df$Observed)))^2))
  )
)

# Format for better readability
error_stats$Value <- round(error_stats$Value, 4)
print(error_stats)

# 3. Additional useful metrics
cat("\n=== ADDITIONAL METRICS ===\n")
additional_stats <- data.frame(
  Metric = c("Number of samples", "Number of predictors", "Training time (min)", "SHAP computation time (min)"),
  Value = c(
    nrow(validation_df),
    ncol(X_train),
    round(as.numeric(difftime(end_time, start_time, units = "mins")), 2),
    round(as.numeric(difftime(shap_end_time, shap_start_time, units = "mins")), 2)
  )
)
print(additional_stats)

# 4. Save validation results
validation_results <- list(
  descriptive_stats = desc_stats,
  error_indices = error_stats,
  additional_metrics = additional_stats,
  validation_data = validation_df,
  shap_results = shap_results
)

# Save validation results to file
output_dir <- ""
if(!dir.exists(output_dir)) dir.create(output_dir)
saveRDS(validation_results, file.path(output_dir, "C:/RER2025/QRFshap_results_calatt_N8882_15112025"))

# Save SHAP plots
ggsave(file.path(output_dir, "shap_summary_plot.png"), shap_plots$summary_plot, width = 12, height = 8, dpi = 300)
ggsave(file.path(output_dir, "shap_importance_plot.png"), shap_plots$importance_plot, width = 10, height = 8, dpi = 300)

# Save SHAP dependence plots for top features
for (feature in top_features) {
  dep_plot <- plot_shap_dependence(feature, shap_values,
                                   X_train[shap_sample_indices, , drop = FALSE],
                                   target_var)
  ggsave(file.path(output_dir, paste0("shap_dependence_", feature, ".png")),
          dep_plot, width = 10, height = 6, dpi = 300)
}

# Save SHAP values
write.csv(shap_values, file.path(output_dir, "shap_values.csv"), row.names = FALSE)
```



```
write.csv(shap_plots$feature_importance, file.path(output_dir, "shap_feature_importance.csv"), row.names = FALSE)

# 5. Create diagnostic plots (if interactive)
if(interactive()) {
  # Observed vs Predicted plot
  plot(validation_df$Observed, validation_df$Predicted,
        xlab = "Observed", ylab = "Predicted",
        main = paste("QRF Model: Observed vs Predicted\nR2 =",
                    round(cor(validation_df$Observed, validation_df$Predicted)^2, 3)),
        pch = 16, col = rgb(0, 0, 1, 0.5))
  abline(0, 1, col = "red", lwd = 2) # 1:1 Line

  # Residuals plot
  plot(validation_df$Predicted, errors,
        xlab = "Predicted", ylab = "Residuals (Observed - Predicted)",
        main = "Residuals vs Predicted",
        pch = 16, col = rgb(1, 0, 0, 0.5))
  abline(h = 0, col = "red", lwd = 2) # Zero Line

  # Histogram of residuals
  hist(errors, breaks = 30,
        main = "Distribution of Residuals",
        xlab = "Residuals (Observed - Predicted)",
        col = "lightblue")
}

cat("\n✅ Model training, SHAP analysis, and validation completed!\n")

#####
# STEP 6: Generate predictions - PURE TERRA APPROACH
#####

# First, Let's recreate predictor_rasters_matched
cat("Recreating predictor_rasters_matched...\n")

# Check what objects we have
cat("Available objects:\n")
print(ls())

# Re-run the variable matching steps
available_vars <- intersect(names(predictor_rasters), colnames(X_train))

if(length(available_vars) == 0) {
  stop("No matching variables found between training data and raster stack!")
}

cat("Using", length(available_vars), "matching variables\n")

# Create the matched raster stack
predictor_rasters_matched <- predictor_rasters[[available_vars]]

# Verify it was created
cat("predictor_rasters_matched created successfully\n")
cat("Dimensions:", dim(predictor_rasters_matched), "\n")
cat("Layer names:", names(predictor_rasters_matched), "\n")

# Now proceed with the prediction

# Define quantiles for prediction
quantiles <- c(0.05, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95)

print("Starting raster prediction using pure terra approach...")

# Use manual prediction with terra to avoid package conflicts
prediction_rasters <- list()

for(q in quantiles) {
  cat("Predicting quantile:", q, "\n")

  # Get raster values as matrix
  raster_values <- values(predictor_rasters_matched)
```



```
complete_cases <- complete.cases(raster_values)

# Initialize output raster
template <- predictor_rasters_matched[[1]]
pred_raster <- rast(ext(template), res = res(template), crs = crs(template))

# Predict in chunks to manage memory
chunk_size <- 10000
n_cells <- sum(complete_cases)
predictions <- rep(NA, ncell(template))

cat("Processing", n_cells, "cells in chunks...\n")

for(i in seq(1, n_cells, chunk_size)) {
  end_idx <- min(i + chunk_size - 1, n_cells)
  chunk_indices <- which(complete_cases)[i:end_idx]

  chunk_data <- raster_values[chunk_indices, , drop = FALSE]
  chunk_predictions <- predict(qrf_model, newdata = chunk_data, what = q)

  predictions[chunk_indices] <- chunk_predictions

  # Progress update
  if(i %% 100000 == 1 || i == 1) {
    cat(" Progress:", round(i/n_cells * 100, 1), "%\n")
  }
}

# Assign predictions to raster
values(pred_raster) <- predictions
names(pred_raster) <- paste0(target_var, "_Q", q * 100)

prediction_rasters[[as.character(q)]] <- pred_raster
cat("✓ Completed quantile", q, "\n")
}

# Convert list to SpatRaster collection
prediction_stack <- rast(prediction_rasters)

print("Spatial prediction completed successfully!")
print(prediction_stack)

#####
# STEP 7: Generate median prediction and prediction interval width
#####

# Median prediction (central tendency)
median_pred <- prediction_rasters[["0.5"]]
names(median_pred) <- paste0(target_var, "_median")

# Prediction interval width (uncertainty measure)
uncertainty <- prediction_rasters[["0.95"]] - prediction_rasters[["0.05"]]
names(uncertainty) <- paste0(target_var, "_uncertainty")

# IQ interval width (uncertainty measure)
IQrange <- prediction_rasters[["0.75"]] - prediction_rasters[["0.25"]]
names(IQrange) <- paste0(target_var, "_iqrangle")

# Add to prediction stack
prediction_stack <- c(prediction_stack, median_pred, uncertainty, IQrange)

# Check final prediction stack
print("Final prediction stack:")
print(prediction_stack)

#####
# STEP 8: Save results with terra
#####

# Create output directory
output_dir <- " C:/RER2025/QRFshap_results_calatt_N8882_15112025"
if(!dir.exists(output_dir)) dir.create(output_dir)

# Save individual raster files
print("Saving results...")
```



```
for(i in 1:nlyr(prediction_stack)) {
  layer_name <- names(prediction_stack)[i]
  output_file <- file.path(output_dir, paste0(layer_name, ".tif"))

  writeRaster(
    prediction_stack[[i]],
    filename = output_file,
    filetype = "GTiff",
    overwrite = TRUE,
    NAflag = -9999,
    gdal = c("COMPRESS=LZW", "PREDICTOR=2")
  )

  print(paste("Saved:", output_file))
}

# Save the entire stack
writeRaster(
  prediction_stack,
  filename = file.path(output_dir, paste0(target_var, "_QRF_terra_full_stack.tif")),
  filetype = "GTiff",
  overwrite = TRUE,
  NAflag = -9999,
  gdal = c("COMPRESS=LZW", "PREDICTOR=2")
)

# Save the model and other outputs
saveRDS(qrf_model, file.path(output_dir, "qrf_model.rds"))
write.csv(var_importance, file.path(output_dir, "variable_importance.csv"), row.names = TRUE)

# Save SHAP results separately
saveRDS(shap_results, file.path(output_dir, "shap_analysis_results.rds"))

print("Terra-optimized Quantile Random Forest analysis with SHAP completed successfully!")
print(paste("Results saved in:", output_dir))

#####
# END OF SCRIPT ! 😊
#####
```


9 BIBLIOGRAFIA

- Amorosi A., Bruno L. Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1: 50.000. Foglio 184 Mirandola (2024). ISPRA - Serv. Geol. d'It., Roma. DOI:10.15161/oar.it/211808
- Bishop T.F.A., McBratney A.B., Laslett G.M., 1999. Modelling soil attribute depth functions with equal area quadratic smoothing splines. *Geoderma*, 91, 27-45.
- Cibin U., Severi P. Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1: 50.000. Foglio geologico 240-241 Forlì-Cervia (2005). ISPRA - Serv. Geol. d'It., Roma. DOI:10.15161/oar.it/203478
- Costantini E., Urbano F, L'Abate G. *Soil Regions of Italy*, 2004
- Garnier, S. (2023). *viridis: Colorblind-friendly color maps for R* (Version 0.6.4) [Computer software]. <https://sjmgarnier.github.io/viridis/>
- Giandon P., Bortolami P. L'interpretazione delle analisi del terreno. Strumento per la sostenibilità ambientale. ARPAV, 2007
- Greenwell, B. (2023). *fastshap: Fast approximate Shapley values* (Version 0.1.1) [Computer software]. <https://CRAN.R-project.org/package=fastshap>
- Guevara, M., et al., 2018. No silver bullet for digital soil mapping: country-specific soil organic carbon estimates across Latin America. *SOIL*, 4, 173–193. <https://doi.org/10.5194/soil-4-173-2018>
- Hijmans R. J. (2025). *terra: Spatial Data Analysis*. R package version 1.8-87, <https://github.com/rspatial/terra>
- Hijmans, R. J. (2023). *raster: Geographic data analysis and modeling* (Version 3.6-26) [Computer software]. <https://rspatial.org/raster>.
- Lazzari G. Sedimenti e torbidità di origine fluviale nell'evoluzione delle zone umide di acqua dolce del territorio ravennate. Punte Alberete e Valle Mandriole (2019)
- Liaw, A., Wiener, M. (2002). Classification and regression by randomForest. *R News*, 2(3), 18–22. <https://CRAN.R-project.org/doc/Rnews/>
- Lundberg, S.M., & Lee, S.I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*. NIPS'17: Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Pages 4768 – 4777. DOI: 10.48550/arXiv.1705.07874
- McBratney, A.B., Mendonça Santos, M.L., Minasny, B., 2003. On digital soil mapping. *Geoderma*, 117 (1-2), 3-52, ISSN 0016-7061, [https://doi.org/10.1016/S0016-7061\(03\)00223-4](https://doi.org/10.1016/S0016-7061(03)00223-4).
- Malone B.P., McBratney A.B., Minasny B., Laslett G.M., 2009. Mapping continuous depth functions of soil carbon storage and available water capacity. *Geoderma*, 154, 138-152
- Marchi N., Aprea A, Amorosi A., Sammartino I. Carta del fondo naturale dei metalli pesanti della pianura emiliano-romagnola scala 1: 250.000. Regione Emilia-Romagna, 2024
- Meinshausen, N., 2006. Quantile regression forests. *Journal of Machine Learning Research* 7,983-999, <https://www.jmlr.org/papers/volume7/meinshausen06a/meinshausen06a.pdf>
- MiPAF, Osservatorio Nazionale Pedologico per la Qualità del suolo - Metodi di Analisi Chimica del Suolo. Collana di metodi analitici per l'agricoltura diretta da Paolo Sequi. Franco Angeli Ed. 2000
- Molnar, C. (2022). *Interpretable Machine Learning: A Guide For Making Black Box Models Explainable*. 392 pp., ISBN: 978-3911578035 <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>
- Pebesma, E. (2018). Simple features for R: Standardized support for spatial vector data. *The R Journal*, 10(1), 439–446. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>
- Pebesma, E., Bivand, R. (2024). *sp: Classes and methods for spatial data* (Version 2.1-3) [Computer software]. <https://github.com/edzer/sp/>
- Pedersen, T. L. (2023). *patchwork: The composer of plots* (Version 1.2.0) [Computer software]. <https://patchwork.data-imaginist.com>
- R Core Team (2024). R: A language and environment for statistical computing. R version 4.4.2 "Pile of Leaves". Copyright (C) 2024 The R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- RStudio Team (2023). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA <http://www.rstudio.com/>; 2023.06.0+421 "Mountain Hydrangea" Release.

Regione Emilia-Romagna. Campioni analisi terreni (SACT) della regione Emilia-Romagna (2023) https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/ANALISI_TERRENI_SACT.pdf

Regione Emilia-Romagna. Carta dei suoli della Regione Emilia-Romagna in scala 1:50.000. Edizione 2021.

https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/carta_suoli_50k.pdf

Regione Emilia-Romagna. Catalogo dei suoli della regione Emilia-Romagna (2021).

https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/Catalogo_suoli_RER.pdf

Regione Emilia-Romagna, Disciplinari di produzione integrata. Norme generali. Ediz. 2025

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/agricoltura-sostenibile/agricoltura-integrata/Collezione-dpi/dpi_2025/norme-general

Regione Emilia-Romagna & ENI-AGIP (1998). Riserve Idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna. Di Dio G., Ed. S.EL.CA., Firenze

Soil Science Division Staff. 2017. Soil survey manual. C. Ditzler, K. Scheffe, and H.C. Monger (eds.). USDA Handbook 18. Government Printing Office, Washington, D.C. <https://www.nrcs.usda.gov/resources/guides-and-instructions/soil-survey-manual>

Ungaro F., Tarocco P. Aprea A., 2023. Carta del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli della Regione Emilia-Romagna, strato 0-30 cm, scala 1: 50.000. Note illustrative, 3a edizione.

https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/CORG_0_30.pdf

Ungaro F., Tarocco P. Aprea A., 2023. Carta del pH dei suoli della regione Emilia-Romagna strato 0-30 cm, scala 1:50.000. Note illustrative, 2a edizione.

https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/pH_0_30.pdf

Ungaro F., Tarocco P. Aprea A., 2023. Carta della tessitura dei suoli della Regione Emilia-Romagna, strato 0-30 cm, scala 1:50.000. Note illustrative, 2a edizione.

https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/tessitura_0_30.pdf

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant graphics for data analysis*. Springer-Verlag. <https://ggplot2.tidyverse.org>

Wickham, H., Vaughan, D., Girlich, M. (2023). *tidyr: Tidy, messy data* (Version 1.3.0) [Computer software]. <https://tidyr.tidyverse.org>

Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., Vaughan, D. (2023). *dplyr: A grammar of data manipulation* (Version 1.1.4) [Computer software]. <https://dplyr.tidyverse.org>

Elenco dei fornitori di dati da letteratura

AAVV. Suoli e paesaggi delle Marche. A.S.S.A.M., 2006

Alborghetti D. Valutazione della lombricofauna in aree forestali utilizzate a ceduo dell'Appennino Ligure. Tesi di laurea Università degli Studi di Padova - AA 2021-2022

Angelone M., Bini C., Leoni L., Orlandi C., Sartori F. (1988) - I suoli del bacino del Brasimone (BO): pedogenesi, mineralogia, geochimica. Miner. Petrogr. Acta. Vol.XXX,pp. 217-241.

Antoniazzi A. I suoli della provincia di Forlì e i fattori naturali limitanti la loro utilizzazione. 1978

Antoniazzi A. La carta dei suoli della media valle del Santerno (Appennino romagnolo). Pubblicazione n. 39. Centro di Studio della genesi, classificazione e cartografia del suolo. Consiglio Nazionale delle Ricerche. 1977

Antoniazzi A., Cremaschi M. Fontana L., Massi Pasi M., Peretto C., Proli F. Le industrie di tecnica Levallois del paleolitico inferiore e i paleosuoli che le contengono. Nuove osservazioni nel Pedepennino Romagnolo. Camera di Commercio di Forlì. 1986

ARPAE. Campagna di monitoraggio suoli intorno al Cementificio Buzzi-Unicem (2015)

ARPAE. Raccordo autostradale Autostrada A15-Autostrada A22 Fontevivo (PR)-Nogarole Rocca (VR)-Quadro informativo suolo ante-operam. 2013

Baldaccini P., 1970. Osservazioni su alcuni suoli dei dintorni del Passo del Lagastrello (Massa Carrara). L'Italia Forestale e Montana, 25 (3): 159-167.

Baratuzzi L., Ferrari G., Filippi N., Galigani U., Giannini R. Indagini preliminari sul territorio del parco di Monte Cavallo (BO). 1977

Barberis S. Redazione della Carta dei Suoli dell'area Integrale della Riserva Naturale Regionale delle Salse di Nirano. Tesi di laurea Università degli Studi di Bologna AA 2022-2023

Benilli N. Carbonio e azoto sequestrati nei suoli della riserva naturale integrale di Sasso Fratino -situazione attuale e scenari futuri. Tesi di laurea Università degli Studi di Firenze, AA 2011-2012

- Bernini M., Cremaschi M., Tellini C. La paleosuperficie di Selvapiana (Appennino Reggiano). Aspetti geomorfologici e geopedologici. Vol. ded. a S. Venzo, 77-96, Parma 1980
- Bianchini G., Accorsi C. A., Cremonini S., De Feudis M., Forlani L., Salani G. M., Vianello G., Vittori Antisari L. Late Glacial and Holocene buried black soils in Emilia (northern Italy): genetic and paleoenvironmental insights. *Journal of Soils and Sediments* (2022) 22:409–428
- Bini C., Ferretti O., Ghiara E., Gragnani R. Distribuzione e circolazione degli elementi in traccia nei suoli. Pedogenesi, mineralogia e geochimica dei suoli dell'Emilia occidentale. Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, 1986, vol. 41 (I), pp. 95-
- Boschi V., Chisci G; Ghelfi R. Effetto regimante del medicaio sul ruscellamento delle acque e l'erosione del suolo negli avvicendamenti collinari. Convegno annuale della Società Italiana di Agronomia. 17. Il ruolo dell'agricoltura nella conservazione del
- Bracciotti S., Wolf U. I suoli del bosco della Panfilia (1982)
- Brombin V, Salani G.M; De Feudis M., Mistri E., Precisvalle N., Bianchini G. - Soil Organic Carbon Depletion in Managed Temperate Forests: Two Case Studies from the Apennine Chain in the Emilia-Romagna Region (Northern Italy). *Environments* 2023, 10, 156.
- Bruni A. Rilevamento geomorfologico dell'alto bacino del torrente Limentra di Treppio e ricerche pedologiche su alcuni depositi glaciali. Tesi di Laurea Università degli Studi di Bologna AA 1995-1996
- Buscaroli A., Falsone G., Vittori Antisari L., Zannoni D., Vianello G. Soil survey of agricultural and forest sites in the area of Ravenna (Italy). *EQA*, 5 (2010) 43-58_43
- Buscaroli A., Gherardi M., Lorito S. (2005). Morfolitosequenza di suoli della formazione alloctona di Monghidoro (BO). *Bollettino della Società Italiana della Scienza del Suolo*, 54 (1-2): 31-36.
- Buscaroli A., Gherardi, Vianello, Antisari, Zannoni. Soil survey and classification in a complex territorial system: Ravenna (Italy). *EQA Environmental quality/Qualité de l'Environnement/Qualità ambientale*, 2 (2009) 15-28
- Casalicchio G., Vianello G., Brunelli G. Realizzazione della carta delle limitazioni e delle potenzialità d'uso dei suoli in aree tipiche del territorio emiliano-romagnolo. Monte Sole (BO)
- Cibien M. Riforestazione e gestione dell'uso del suolo come metodo di cattura della CO2 contro i cambiamenti climatici nella zona costiera di Ravenna. Tesi di laurea magistrale. Università degli Studi di Bologna. AA 2010-2011
- Compostella C. "Paleosuoli ed altri archivi paleoambientali per la ricostruzione delle fluttuazioni oloceniche della treeline alpina e appenninica." Tesi di dottorato. Università degli Studi di Milano, AA 2010-2011
- Cremaschi M. Paleosols and Vetusols in the central Po plain (Northern Italy). Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di Studio per la Petrografia e la Stratigrafia delle Alpi Centrali – Milano, 1987
- Cremaschi M., Biagi P., Castelletti L., Leoni L., Accorsi C., Mazzanti M., Rodolfi G., 1984. Il sito mesolitico di Monte Bagioletto, nel quadro delle variazioni ambientali oloceniche dell'Appennino Tosco - Emiliano. *Emilia Preromana*, 9, pp. 11-46
- Cremaschi M., Castelletti L. - Deposito mesolitico del Passo della Comunella (Reggio E.), Appennino Tosco-Emiliano. *Preistoria Alpina - Museo Tridentino di Scienze Naturali* Vol. 11 I pagg. 133-154 I Trento 1975
- Cremaschi M., Castelletti L., Notini P. - L'insediamento mesolitico di Lama Lite sull'Appennino Tosco-Emiliano. *Preistoria Alpina - Museo Tridentino di Scienze Naturali*, Vol. 12, pagg. 7-32. Trento 1976
- Cremaschi M., Zerboni A, Nicosia C., Negrino F., Rodnight H., Spotl C. Age, soil-forming processes, and archaeology of the loess deposits at the Apennine margin of the Po plain (northern Italy): New insights from the Ghiardo area. *Quaternary International*
- Di Biase G., Falsone G., Graziani A., Vianello G., Vittori Antisari L. Carbon sequestration in soils affected by douglas fir reforestation in Apennines (Northern Italy). *EQA*, 17 (2015) 1-11
- Diodato M. Fattori di controllo della mobilità e biodisponibilità di elementi potenzialmente tossici della pineta di San Vitale (RA). Tesi di laurea Università degli Studi di Bologna AA 2009-2010.
- European Commission - JRC, IES, 2003, Carta ecopedologica d'Italia scala 1: 250.000. Eur 20774 IT, 2003
- Falsone G., Vianello G., Vittori Antisari L. Il suolo in un castagneto da frutto: indagine morfologica e caratterizzazione fisico-chimica dal 2005 al 2017. *ACTA Italus Hortus* 25, 2019
- Fernandez-Ugalde, O; Scarpa, S; Orgiazzi, A.; Panagos, P.; Van Liedekerke, M; Marechal A. & Jones, A. LUCAS 2018 Soil Module. Presentation of dataset and results, EUR 31144 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 2022, ISBN 978-92-76-54832-4, doi:10.2760/215013, JRC129926

- Ferrarini A., Fornasier F., Serra P., Ferrari F., Trevisan M., Amaducci S. (2016) Impacts of willow and miscanthus bioenergy buffers on biogeochemical N removal processes along the soil-groundwater continuum. *GCB Bioenergy*. doi :10.1111/gcbb.12340.
- Furlan A. Indagini pedologiche nel cimitero di Borgo Panigale. 2000
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 4A. BIODIVERSAMENTE CASTAGNO. Linee guida per la preservazione e valorizzazione della biodiversità del castagno in Emilia-Romagna (2021). Capofila I.TER SOC.COOP.
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 4B. NITRATI FERRARA. Tecniche agronomiche per la prevenzione dell'inquinamento da nitrati e la conservazione della sostanza organica (2019). Capofila Fondazione per l'Agricoltura F.lli Navarra
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 4B. Valutazione e definizione di tecniche agronomiche innovative, mirate a ridurre fenomeni di lisciviazione di elementi minerali nel terreno e ad ottimizzare interventi di controllo di avversità biotiche e abiotiche in un eco-sistema frutticolo. Capofila Società Agricola Mazzoni
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 4C. OPTIMAGRI. Ottimizzazione dei sistemi agricoli conservativi attraverso una migliore gestione delle tecniche colturali. Capofila Università Cattolica del Sacro Cuore
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 4C. PRO-VITERRE. Linee guida delle buone pratiche agronomiche per la conservazione dei suoli dei principali ambienti vitivinicoli della collina emiliano-romagnola. Capofila I.TER SOC.COOP.
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 4C. SOILUTION. Soluzioni per ridurre l'erosione in terreni collinari e montani mantenendo e incrementando le attività agricole attraverso l'utilizzo di pratiche di agricoltura conservativa (2018). Capofila Open Fields srl
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 5E. CASTANI-CO. Il sequestro di carbonio nel sistema del castagneto da frutto. (2021). Capofila I.TER SOC.COOP. G.O.I. PSR 2014-2020.
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 5E. FRUTTIFICO. Frutticoltura Finalizzata Impronta Carbonio Organico (2020). Capofila CRPV Soc. Coop.
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 5E. IMPRONTA DEL CARBONIO. Valutazione dell'impronta carbonica in relazione a strategie viticole ad alta sostenibilità. (2019). Capofila CRPV Soc. Coop.
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 5E. PRATI_CO. Parmigiano Reggiano: agro-tecnica impronta carbonio organico (2019). Capofila I.TER SOC.COOP.
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 5E. SAVESOCS2 - Valutazione dei flussi di carbonio in terreni agricoli della Pianura Ferrarese e dell'Appennino Modenese e di strategie sostenibili per favorirne il sequestro nella sostanza organica dei suoli (2020). Capofila Università di Ferrara.
- G.O.I. PSR 2014-2020. FOCUS AREA 5E. VinCapTer. Efficacia dell'ecosistema vigneto come sequestratore di carbonio: la casistica delle terre piacentine (2021). Capofila Università Cattolica del Sacro Cuore
- Gardi, Tomaselli, Parisi, Petraglia, Santini. Soil quality indicators and biodiversity in northern Italian permanent grasslands. *European Journal of Soil Biology* 38 (2002) 103-110
- Goidanich P. I suoli dei gessi triassici. Tesi di laurea, 1981
- Gridelli M. "Caratterizzazione geochimica di acque, sedimenti e suoli, in un'area prossima ad un impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi". Tesi di laurea magistrale. Università degli Studi di Bologna AA 2015-2016
- Gruppo di studio delle università emiliane per la geomorfologia (1976) – Geomorfologia dell'area circostante la Pietra di Bismantova (Appennino Reggiano). *Bollettino del Servizio Geologico d'Italia*, 97, 107-213.
- Gruppo Ricerca Geomorfologia CNR (1982). Geomorfologia del territorio di Febbio tra il m. Cusna e il f. Secchia (Appennino Emiliano).
- Leoni A. Studio della biodiversità vegetale e del popolamento a microartropodi edafici nella riserva naturale "Guadine Pradaccio. Tesi di dottorato. Università degli Studi di Parma (2008)
- LIFE agriCOlture (LIFE18 CCM/IT/001093). Livestock farming against climate change problems posed by soil degradation in the Emilian Apennines. Azione C3 - Realizzazione della fase dimostrativa e di valutazione delle buone pratiche. Deliverable C3.1 - Primo rapporto sull'applicazione dei protocolli nelle aziende ai fini della salvaguardia del suolo
- Lorito S. Il monitoraggio suolo-pianta per la valutazione dell'inquinamento da metalli pesanti nell'ambiente urbano. Tesi di dottorato. Università degli Studi di Bologna. 2010

- Mantovi P., Beretta G.P., Cortellini L., Fumagalli L., Guermandi M., Preti D. Monitoraggio e modellazione matematica della migrazione dei nitrati nel mezzo insaturo in un'area vulnerabile della provincia di Reggio Emilia. IA Ingegneria Ambientale vol. XXX
- Mariani G. The role of paleosols in paleoenvironmental studies: genesis and development of Apennine mountain soils during the Holocene. Tesi di dottorato. Università degli Studi di Milano (2015)
- Marinari S., Bonifacio E., Moscatelli M.C., Falsone G., Vittori Antisari L., Vianello G. Soil development and microbial functional diversity: Proposal for a methodological approach. DOI:10.1016/j.geoderma.2012.08.023
- Marinari S., Vittori Antisari L. Effect of lithological substrate on microbial biomass and enzyme activity in brown soil profiles in the northern Apennines (Italy). *Pedobiologia* 53 (2010) 313–320
- Masseroli A. Soil evolution e tree line fluctuations on the southern side of the Alps under Holocene climate change. Tesi di dottorato. Università degli Studi di Milano. AA 2016-2017
- Mensali G. La salinizzazione dei suoli in ambiente costiero: un caso studio a sud di Ravenna. Tesi di laurea Università degli Studi di Bologna. AA 2011-2012
- Monitoraggi in campo e analisi in laboratorio per la caratterizzazione delle matrici ambientali nel comune di Bagnacavallo (RA). Progetto di sviluppo Campo Longanesi. Studio analitico finalizzato alla caratterizzazione del suolo. Relazione tecnica n. 278/09
- Nassisi A., Baffi C., Beone G.M., Corti C., Fricano G., Silva S. Il suolo presente in ambiente ofiolitico: sue specificità e biodiversità. In *Bollettino SISS bollettino volume 54_n1-2*, 2005
- Natale M. Soil Bio-indicators in different pedoclimatic regions of the Padana Plain (Northeast Italy). Tesi di dottorato Università degli Studi di Bologna. 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e pedologia. AA 2017
- Nicosia C. Suoli sepolti olocenici al margine appenninico centro-padano: aspetti geoarcheologici e paleoambientali. Tesi di Dottorato anno accademico 2010-2011. Università degli studi di Milano.
- Nigro G., Buscaroli C., Zamboni M., Scotti C., Simoni M., Castellari L. (2008). La zonazione viticola dell'area DOC "Bosco Eliceo". Atti del Convegno «Riqualificazione della vitivinicoltura della pianura litoranea delle province di Ferrara e Ravenna.» Ost
- Olivari S. Geologia e pedologia della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino. In Bottacci A. (ed.) 2009 - La Riserva naturale integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. CFS/UTB Pratovecchio: 47-
- Paladin Laura. Qualità biologica dei suoli della pineta di San Vitale (RA). Tesi di laurea Università di Bologna. Scienze Ambientali. AA 2009/2010
- Piazzini M. I suoli delle principali formazioni geomorfologiche della Pineta di San Vitale. Tesi di laurea A.A 1987-1988. Università di Torino
- Primavera F. Suoli dell'area sperimentale "Ca' Bosco" (RA). Studio pedologico delle parcelle sottoposte a sperimentazione dalla società "Agronomica s.r.l. consortile". 1995
- Raimondi S., Scotti C. Studio dei suoli del parco regionale dei gessi bolognesi e dei calanchi dell'Abbadessa ai fini dell'individuazione di indicazioni per un loro uso sostenibile. 1995
- Regione Emilia-Romagna. Cartografia tematica per la valutazione del territorio. Comprensorio "Monte Cavallo-Corno Alle Scale". 1979
- Regione Emilia-Romagna. I suoli delle aziende sperimentali del C.E.R.A.S. (1996)
- Rizza D., Rocci A., Chiarabaglio P.M. - Soil Dataset from poplar cultivation sites in northern Italy plains. DOI |10.5281/zenodo.8019751
- Sadeghi S. H., Silabi M. Z., Bordoni M., Nguyen T., Maerker M., Meisina C. A game theory-based prioritization of drought affected demo vineyards using soil main properties in the Northern Apennines, Italy. *CATENA* Volume 237, 30 March 2024
- Sanesi G. Osservazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione dei suoli della foresta di Campigna (FO). Relazioni con la vegetazione forestale. *Accademia Italiana di Scienze Forestali*. Vol. XI, 1962
- Sarti F. Indagine sui suoli dell'Azienda Sperimentale "Cadriano" dell'Università di Bologna. Tesi di laurea anno accademico 1993-1994
- Scotti C. I suoli dell'Alta Val Nure (PC). Tesi di laurea. Università degli Studi di Torino. AA 1986-1987
- SNAM RETE GAS. Metanodotto Pontremoli – Cortemaggiore DN 900 (36") DP 75 bar. Tratto PONTREMOLI - ALBARETO. Monitoraggio Ambientale per la Verifica Evolutiva dei Neoeosistemi Derivanti dagli Interventi di Rivegetazione. Campagna 2015. Caratterizzazione Ante-Operam

- SNAMPROGETTI s.p.a. Istanza di Concessione di Coltivazione Agosta. Messa in produzione del pozzo Agosta 1 Dir. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE. CAPITOLO 5 – QUADRO AMBIENTALE. ALLEGATO 5.10: Analisi di Caratterizzazione Ambientale Terreni (2006)
- SOILS4WINE. LIFE15 ENV/IT/000641. Deliverable "Action plan developed by demo farmers ". Sub-action B2.1 "Definition of the Action Plan". 2017
- Tabaglio, V., Gavazzi, C., La riutilizzazione delle riserve fosfatice in alcuni tipi di terreni emiliani - Un terzo quinquennio di indagine (1997-2001), Tecnograf, Reggio Emilia 2003: 74 <http://hdl.handle.net/10807/43148>
- Tomaselli, Rossi, Dowgiallo: "Phytosociology and ecology of the Festuca puccinellii-grasslands in the Northern Apennines (N-Italy)". Botanica Helvetica, 2000
- Tombini Enrico. Distribution of metals in several vineyards of North Italy: from soil to wine. Tesi di laurea Università di Bologna. Analisi e Gestione dell'Ambiente. AA 2014-2015
- Tosatti G., Sedola R. Analisi delle caratteristiche fisico-ambientali dell'oasi naturalistica "La Francesca" (Comune di Carpi, pianura modenese). Atti Soc. Nat. Mat. Modena 138 (2007)
- Toselli M., Schiatti P., Ara D., Bertacchini A., Quartieri M. The accumulation of copper in soils of the Italian region Emilia-Romagna. PLANT SOIL ENVIRON., 55, 2009 (2): 74-79
- Trenti W., De Feudis M., Marinari S., Murolo S., Tabanelli G., Puliga F., Marabottini R., Zambonelli A., Gardini F., Vittori Antisari L. Hillslope Morphological Features Modulate Soil Microbial Communities and Chestnut Ink Disease via Clay and Water Redistribution. Appl. Sci. 2025, 15(21), 11695; <https://doi.org/10.3390/app152111695>
- Vianello G. Caratteri pedologici e capacità d'uso dei suoli del comune di Rimini. 1988
- Vianello G. Particolarità e problematiche dei suoli ofiolitici ultrafemici. Atti del convegno nazionale "Le ofioliti, isole sulla terraferma". 22-23/06/2002 pgg 315-326
- Visioli G., Sanangelantoni A. M., Conti F., Bonati B., Gardi C., Menta C. Above and belowground biodiversity in adjacent and distinct serpentinite soils. Applied Soil Ecology. Volume 133, January 2019, Pages 98-103.
- Vittori Antisari L., Agnelli A., Corti G., Falsone G., Ferronato C., Marinari S., Vianello G. Modern and ancient pedogenesis as revealed by Holocene fire - Northern Apennines, Italy. Quaternary International 467 (2018) 264e276
- Vittori Antisari L., Dell'Abate M.T, Buscaroli A., Gherardi M., Nisini L., Vianello G. Role of soil organic matter characteristics in a pedological survey: "Bosco Frattona" natural reserve (Site of Community Importance, Italy) case study. Geoderma 156 (20)
- Zamboni M., Scotti C., Nigro G., Raimondi S., Simoni M., Antolini G. (2012). La zonazione viticola delle colline di Ravenna e Forlì-Cesena. Notiziario tecnico CRPV n. 85
- Zamboni M., Scotti C., Nigro G., Raimondi S., Simoni M., Melotti M., Antolini G. (2008). La zonazione viticola delle colline di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Notiziario tecnico CRPV n. 78
- Zannoni D. Uso sostenibile dei suoli forestali di ambiente costiero in relazione ai fattori di pressione esistenti. Tesi di Dottorato anno accademico 2006-2007. Università degli Studi di Bologna
- Zara D. Stato e dinamica dei "microelementi" in suoli ofiolitici (Passo della Raticosa - Appennino Tosco-Emiliano). Tesi di laurea. Università degli Studi di Bologna AA 1995-1996